

POLÍCIA MILITAR MATO GROSSO DO SUL

Curso de Formação de Soldados

APOSTILA DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

DIREITO PROCESSUAL PENAL

**Por: CAP QOPM FELIPE DOS SANTOS JOSEPH
POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL**

Sumário

DIREITO PROCESSUAL PENAL.....	5
UNIDADE I.....	5
1. DIREITO PENAL E O PROCESSO PENAL.....	5
2. FUNCIONALISMO PENAL E CRIMINOLOGIA.....	6
3. DIREITO PENAL COMO “ <i>ULTIMA RATIO</i> ” – O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.....	7
3.1. FINALIDADE DO PROCESSO PENAL.....	9
4. NOÇÕES SOBRE O NEOCONSTITUCIONALISMO.....	9
5. CONTEXTO HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL	10
5.1. CONFLITOS ENTRE O CPP E O TEXTO CONSTITUCIONAL – REFLEXOS DO MODELO ACUSATÓRIO CONSTITUCIONAL NO CPP DE 1941.....	11
6. SISTEMAS PROCESSUAIS.....	13
6.1. SISTEMA INQUISITORIAL (OU INQUISITIVO).....	13
6.2. SISTEMA ACUSATÓRIO.....	14
6.3. SISTEMA MISTO.....	15
6.4. O MODELO PROCESSUAL BRASILEIRO.....	15
UNIDADE II.....	17
7. PRINCÍPIOS DO PROCESSO PENAL.....	17
8. NORMA JURÍDICA.....	17
8.1. NORMA VS ENUNCIADO NORMATIVO.....	18
8.2. NORMA JURÍDICA VS PRINCÍPIO.....	18
8.3. A REGRA JURÍDICA.....	19
9. ALGUNS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO PROCESSO PENAL - EM ESPÉCIE...	19
9.1. DEVIDO PROCESSO LEGAL.....	20
9.2. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO (OU BILATERALIDADE DAS AUDIÊNCIAS).....	20
9.3. AMPLA DEFESA.....	20
9.4. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE (OU DE INOCÊNCIA).....	21
9.5. DIREITO AO SILÊNCIO E NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO (<i>NEMO TENETUR SE DETEGERE</i>).....	22

9.6. PROPORCIONALIDADE.....	23
9.7. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL.....	24
9.8. PRINCÍPIO DA INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS.....	25
9.9. IN DUBIO PRO REO	25
10. PODER DE POLÍCIA - POLÍCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA.....	25
UNIDADE III.....	26
11. O INQUÉRITO POLICIAL.....	26
11.1. NATUREZA JURÍDICA	28
12. CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL	30
UNIDADE IV.....	33
13. A AÇÃO PENAL	33
UNIDADE V	35
14. PROVA NO PROCESSO PENAL	35
14.1. OBJETO DE PROVA	37
14.2. ÔNUS DA PROVA	37
14.3. ALGUNS PRINCÍPIOS REGULADORES	37
UNIDADE VI.....	42
15. PRISÕES	42
15.1. PRISÃO TEMPORÁRIA.....	42
15.2. PRISÃO PREVENTIVA.....	43
15.3. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.....	45
UNIDADE VII	56
16. BUSCA PESSOAL E BUSCA EM DOMICÍLIO.....	56
16.1. DA BUSCA DOMICILIAR.....	57
16.2. DA BUSCA PESSOAL.....	60
BIBLIOGRAFIA.....	62

“CONDENAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO SÃO EQUIVALENTES AXIOLÓGICOS PARA O RESULTADO DO PROCESSO”

(AURY LOPES JR, 2016, P. 225)

NOTA DO AUTOR

Esta apostila foi concebida inicialmente para ser aplicada no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul no ano de 2020. Buscamos estabelecer uma concepção didática que não se pautasse numa estrutura de tópicos, de ideias isoladas, extraídas da liturgia processual penal e com aplicabilidade direta ou indireta à atividade policial, mas pinçadas de forma aleatória e inseridas no material de apoio.

O que buscamos foi estabelecer um método de racionalidade no estudo destas noções sobre o Direito Processual Penal, de forma que o policial possa, mesmo que sem formação acadêmica na área do Direito, ao acompanhar passo-a-passo os capítulos que abaixo seguem, compreender os fundamentos que neles se estabelecem. Esta metodologia foi pensada para que não só as ideias sejam fixadas, mas que sejam compreendidas. Desta forma, pensamos, mesmo o discente de nenhuma experiência com a ciência do Direito, será capaz de caminhar gradativamente com as balizas que estabelecemos, formulando deduções racionais conforme avança no estudo.

Isto é o que nos parece mais vantajoso de se estabelecer um método racional: o fornecimento de vetores da compreensão do que temos como relevante, mas a compreensão propriamente dita sendo estabelecida segundo uma metodologia de dedução lógica, consoante uma cronologia pré-estabelecida e calculada para permitir que se atinjam os objetivos gerais e específicos daquilo quanto proposto na ementa da disciplina.

Entendemos que não devemos suprimir a capacidade de “pensar” do discente, e então atuamos meramente na condução do processo de aprendizado, permitindo assim o livre pensar, a livre interpretação, porém, pautando este processo engenhoso em balizas pré-concebidas, a fim de atender aos objetivos da disciplina.

Quanto ao conteúdo, esta apostila tem início num – entendemos – necessário e longo processo de contextualização do Direito Processual Penal o ordenamento jurídico como um todo, de forma que o discente vislumbre a necessidade de conformação da leitura de cada dispositivo legal ao Direito como um todo. Isto é peculiarmente importante no processo penal, considerando-se sua obsolescência em alguns dispositivos.

Por óbvio que se trata de uma tarefa complexa, motivo pelo qual refutamos uma noção ultrapassada de que o grau hierárquico exprime graus de potencialidades intelectuais. Isto porque pensamos um material didático complexo em certos momentos, alicerçados numa filosofia de que aquele que ingressa na corporação por provimento após aprovação em certame público é perfeitamente capaz de compreender quaisquer formulações, desde que, reiteramos, racionais e permissivas de deduções.

Advertimos ainda que este material é, meramente, um compêndio de formulações teóricas e de disposições normativas, mas todas – queremos crer que logramos êxito nisso – posicionadas num encadeamento sucessivo, progressivo e lógico.

A Segurança Pública no Estado Constitucional Democrático, tem de ser exercida por profissionais de alta capacidade intelectual, uma vez que estes agentes atuarão na solução de conflitos das mais variadas espécies, e mais, é o policial o primeiro garantidor de direitos do cidadão, mesmo o cidadão infrator, e mesmo aquele que venha a praticar a mais atroz das condutas tem assegurado extenso rol de direitos.

A verdadeira operacionalidade policial se traduz na capacidade de solucionar os conflitos, com ou sem o uso (legítimo, por óbvio) da força, causando os menores danos possíveis à paz social e à estabilidade. Noutros termos, trouxemos ao longo deste breve estudo que segue, as balizas para que o discente também compreenda que mesmo o criminoso é titular de direitos e garantias e que a atividade policial encontra limitações legais bastante acentuadas.

Concebemos assim um material didático com o firme propósito de dotar o policial de capacidade exploratória – de forma unilateral e permanente – do regime jurídico que se aplica ao processo penal brasileiro, naquilo que impacta direta ou indiretamente sua atividade.

Da liturgia processual se extraem ditames de extrema relevância à atividade policial, como por exemplo, aquilo quanto aplicável ao flagrante delito, à teoria geral da prova, à busca pessoal e à busca domiciliar. Atividades que inexoravelmente integram o cotidiano policial.

Por fim, externamos nossos votos de que consigamos consolidar cada vez mais uma polícia que pautue suas ações alicerçada na lei e no Direito. E que seja pautada na primazia do conteúdo sobre a forma, e jamais o contrário, tanto no processo de aprendizado como na execução das atividades internas da corporação.

Temos a certeza de que é exatamente esta a expectativa da sociedade para com os seus agentes aplicadores da lei.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

UNIDADE I

1. DIREITO PENAL E O PROCESSO PENAL

Antes mesmo de ingressar no estudo do Direito Processual Penal, este ramo do Direito Público, do código adjetivo penal, é inevitável que o Policial Militar tenha uma concepção previamente estabelecida sobre o elemento de ignição, de acionamento do Direito Penal e do seu Código Processual, ou seja, estamos a falar propriamente do delito e do que dele decorre.

Há tantas condutas ilícitas descritas em uma quantidade enorme de normas, entretanto, nem todas se apresentam na forma de delito, muito menos na forma de crime.

Assim, nem todo ilícito é um delito, e muito menos, nem todo delito é crime.

Nesta fase inicial do estudo, é importante que o aluno compreenda um pouco mais do que o Processo Penal. Compreender somente a estrutura do Processo Penal, inevitavelmente conduziria a certos erros, certas interpretações afastadas da melhor leitura.

Não há como deixar de abordar, de forma transversal, conceitos e noções de outras ciências humanas, com especial incidência no estudo da Segurança Pública e dos seus fenômenos. Por hora estamos a falar da sociologia e da criminologia.

Porque não basta que o policial militar, ou qualquer outro operador do sistema de justiça criminal compreenda com profundidade o crime na perspectiva jurídica, suas consequências, o rito para processo e julgamento, e todas as demais matizes eminentemente jurídicas. Isto porque o que denominamos genericamente como "crime", que movimenta esta estrutura processual, é muito mais que isto, é em essência um fenômeno social, que recebe um tratamento legal que confere reprovabilidade à conduta, externando-se num "mandado de criminalização", em razão das repercussões e lesões (a bens jurídicos bastante caros) sociais que causam.

Entretanto, crime ou delito nada mais são do que condutas humanas, e como tais, não nos basta compreendê-las na perspectiva do fenômeno jurídico. É preciso ao menos fixar algumas premissas sobre o crime como fenômeno social, que integra e sempre integrará todo tipo de sociedade. O crime aliás, para Durkheim (1895, p.520), é fato social não-patológico, normal e funcional.

Se há um fato cujo caráter patológico parece incontestável, é o crime. Todos os criminologistas estão de acordo nesse ponto. Ainda que expliquem essa morbidez de maneiras diferentes, eles são unânimes em reconhecê-la (sic). O problema, porém, deveria ser tratado com menos presteza. Apliquemos, com efeito, as regras precedentes. O crime não se observa apenas na maior parte das sociedades desta ou daquela espécie, mas em todas as sociedades de todos os tipos. Não há nenhuma onde não exista uma criminalidade. Esta muda de forma, os atos assim qualificados não são os mesmos em toda parte; mas, sempre e em toda parte, houve homens que se conduziram de maneira a atrair sobre si a repressão penal. [...] Fazer do crime uma doença social seria admitir que a doença não é algo acidental, mas, ao contrário, deriva, em certos casos, da constituição fundamental do ser vivo; seria apagar toda distinção entre o fisiológico e o patológico. Certamente pode ocorrer que o próprio crime tenha formas anormais; é o que acontece quando, por exemplo, ele atinge um índice exagerado

Quando estudamos teoria geral do crime (Direito Penal), passamos pelo estudo de três correntes de pensamento:

- a) Teoria causalista – clássica, mecanicista ou naturalista (VON LISZT e BELING)
- b) Teoria neokantista (base causalista – Wezger)
- c) Teoria finalista (Hans Welzel): adotada pelo Código Penal Brasileiro (No Brasil: Heleno Cláudio; Fragoso, René Ariel Dotti, Damásio E. de Jesus, Julio Fabbrini Mirabete e Miguel Reale Júnior..)

Para a teoria finalista, para que haja crime, é necessário que se verifiquem três elementos, cumulativamente:

Crime = Fato típico + ilicitude + culpabilidade.

Isoladamente, “conduta é o comportamento humano consciente e voluntário, **dirigido a um fim**”. (MASSON, 2016, p. 247)

Inovaram estes autores – falando mais tecnicamente – ao migrar o elemento subjetivo (dolo ou culpa) para integrar o fato típico, deixando de integrar o elemento culpabilidade.

Para esta teoria, o **fato típico** é um somatório de: conduta, resultado, nexa e tipicidade.

Então, para que se tenha crime, é necessário conduta. A conduta humana é, portanto, pressuposto de existência do crime.

Crime, logo, é uma designação genérica para uma série de condutas humanas que contrariam preceitos morais consensuais e o Direito. São então, condutas reprováveis, nocivas ao convívio em sociedade.

Isto é importante porque assim podemos perceber com maior clareza que a estratégia de enfrentamento da criminalidade não pode ser uniforme a todos os crimes, nem mesmo adstringe-se à polícia, posto que crime é conduta humana. Temos então um fenômeno humano da coletividade, um fenômeno social.

A estratégia de enfrentamento por exemplo de roubos a instituições financeiras tem de ser absolutamente diversa da estratégia de enfrentamento dos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma questão de racionalidade.

2. FUNCIONALISMO PENAL E CRIMINOLOGIA

Alguns teóricos tentaram explicar a função do Direito Penal, num movimento que ficou conhecido como finalismo Penal. Sustenta o funcionalismo que o regime jurídico penal deve ser direcionado à finalidade precípua do Direito Penal, ou seja, à política criminal.

Neste movimento de conceber a finalidade do Direito Penal, Klaus Roxin desenvolveu o conceito de funcionalismo teleológico.

FUNÇÃO DO DIREITO PENAL – FUNCIONALISMO TELEOLÓGICO (ROXIN) - Direito Penal é o conjunto de normas destinadas a combater o crime e a contravenção penal, mediante a imposição de uma pena ou de uma medida de segurança (espécies de sanção penal).

Preceito – “O fim do Direito Penal é assegurar bens jurídicos indispensáveis à convivência dos homens valendo-se das medidas de políticas criminais.”

Então, por agora, já concluímos raciocínios muito interessantes, que como avaliamos desde o começo, vão nos pautar nos estudos subsequentes. São eles:

- Crime (delito) é conduta humana;
- Crime/delito (conceito jurídico – finalismo) - Fato típico + antijurídico + culpável.
- Crime/delito é uma designação genérica de uma série de condutas humanas – codificadas e tipificadas (com preceitos primários e secundários).

Até aqui já vimos que, num apertadíssimo intróito, Segurança Pública, polícia, crime e direito penal, estão, digamos, muito fortemente vinculados. E há uma ciência que se dedica a estudar o

crime em todas estas dimensões: a criminologia. Vamos ver uma passagem de introdução sobre esta ciência tão importante para as polícias - talvez mais importante até que o Direito na perspectiva de enfrentamento do crime urbano. Dois breves conceitos de "criminologia":

A criminologia, tal como se entende majoritariamente, busca a aplicar o método científico ao estudo do delito; neste sentido, é uma ciência" (PRADO, 2018, p. 13, 16)

Etimologicamente, criminologia vem do latim crimino (crime) e do grego logos (estudo, tratado), significando o "estudo do crime". Para Afrânio Peixoto (1953, p. 11), a criminologia "é a ciência que estuda os crimes e os criminosos, isto é, a criminalidade". Entretanto, a criminologia não estuda apenas o crime, mas também as circunstâncias sociais, a vítima, o criminoso, o prognóstico delitivo etc.

Pode-se conceituar criminologia como a ciência empírica (baseada na observação e na experiência) e interdisciplinar que tem por objeto de análise o crime, a personalidade do autor do comportamento delitivo, da vítima e o controle social das condutas criminosas. A criminologia é uma ciência do "ser", empírica, na medida em que seu objeto (crime, criminoso, vítima e controle social) é visível no mundo real e não no mundo dos valores, como ocorre com o direito, que é uma ciência do "dever-ser", portanto normativa e valorativa. A interdisciplinaridade da criminologia decorre de sua própria consolidação histórica como ciência dotada de autonomia, à vista da influência profunda de diversas outras ciências, tais como a sociologia, a psicologia, o direito, a medicina legal etc. Embora exista um consenso entre os criminólogos de que a criminologia ocupe uma instância superior, esta não se dá de forma piramidal, pois não existe preferência por nenhum saber parcial.

O direito penal é ciência normativa, visualizando o crime como conduta anormal para a qual fixa uma punição. O direito penal conceitua crime como conduta (ação ou omissão) típica, antijurídica e culpável (corrente causalista). Por seu turno, a criminologia vê o crime como um problema social, um verdadeiro fenômeno comunitário.

Atualmente, o objeto da criminologia está dividido em quatro vertentes: delito, delinquente, vítima e controle social. (PENTEADO FILHO, 2018, p. 14, 16)

É dessa conjuntura, em parte, que se constrói a noção de um sistema, que deve agir em conjunto para evitar praticas delitivas, o chamado "sistema de justiça criminal".

3. DIREITO PENAL COMO "ULTIMA RATIO" – O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA

Os atos ilícitos, por sua vez, são aqueles contrários à lei (*lato senso*), e podem ser de natureza cível, como por exemplo as condutas previstas na celebração de um negócio jurídico (contrato), e que serão reprimidas entre os particulares que pactuaram suas vontades, na forma estabelecida no contrato, desde que observados os requisitos de validade do Art. 104 do Código Civil, e desde que esta punição pactuada não viole outras normas. Por exemplo, não pode haver negócio jurídico pactuando que a sanção ao ilícito contratual seja punida de forma a violar direitos indisponíveis ou inalienáveis, característica, aliás, dos Direitos Humanos.

E vejamos que a própria redação do Art. 104 do Código Civil solucionaria eventual controvérsia neste sentido, posto que o negócio jurídico seria nulo, caso dispusesse uma sanção vedada por lei (*lato sensu*).

CÓDIGO CIVIL

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Mesmo fora do pacto entre particulares, o Direito Privado comina sanções a determinados atos ilícitos, como o faz, por exemplo, na imposição da obrigação de reparar o dano àquele que o dá

causa (Art. 186), ou ao reprimir aquele que, ao postular Direito, extrapola da boa-fé ou a função social, num ilícito chamado de “abuso de Direito” (Art. 187).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Então, incumbe-nos observar que o Direito Penal, como podemos já depreender, é uma ferramenta cogente de Estado, que objetiva solucionar os conflitos sociais mais intensos (ou ao menos mitigar seus efeitos), ou podemos dizer que o Estado “aciona” esta ferramenta gravosa quando há violação a bens jurídicos mais relevantes para o senso comum (vida humana, integridade física, patrimônio, honra...). Daqui podemos evoluir e agregar ao aprendizado o conceito de que o Direito Penal tem como um dos seus princípios a “intervenção mínima”, e por isso é subsidiário e fragmentário.

O Direito Penal é uma medida extrema, que tem por fim maior, após o processo penal, com todas as suas garantias, a fixação de uma pena, uma sentença condenatória, nos casos em que provado esteja autoria e materialidade, e que pode culminar na privação da liberdade, que é um bem jurídico dos mais relevantes, Direito Humano e Direito Fundamental (Caput do Art. 5º da CF)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, **à liberdade**, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

a) **Subsidiariedade:** norteia a “intervenção em abstrato” (criação do crime). Para intervir, o Direito Penal deve aguardar a ineficácia dos demais ramos do direito. Última “ratio” (razão).

A intervenção mínima tem como destinatários principais o legislador e o intérprete do Direito. Àquele, recomenda moderação no momento de eleger as condutas dignas de proteção penal, abstendo-se de incriminar qualquer comportamento. Somente deverão ser castigados aqueles que não puderem ser contidos por outros ramos do Direito. Como enfatiza Claus Roxin, “é evidente que nada favorece tanto a criminalidade como a penalização de qualquer bagatela”. (MASSON, 2016, p.50)

Então, à contrario sensu, imaginemos – somente com fim acadêmico - como seria a sociedade se tratássemos todas as infrações de trânsito, por exemplo, como infrações penais. Teríamos um colapso do sistema de justiça criminal, que não suportaria o volume de processos e de presos, e os órgãos de segurança pública se ocupariam destes ilícitos, que em conjunto formam um volume enorme de infrações diárias, e o enfrentamento de ilícitos mais graves (roubos, sequestros, homicídios, lesões corporais, latrocínios...) seriam obviamente prejudicados.

b) **Fragmentário:** norteia a “intervenção no caso concreto”. Para intervir o Direito Penal exige relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. “O caráter fragmentário orienta que o Direito Penal só pode intervir quando se trate de tutelar bens fundamentais e contra ofensas intoleráveis.” (MASSON, 2016, p.39)

Não basta, entretanto, a disciplina penal codificada para que se dê efetivamente a punição daquele que comete o ilícito penal. É preciso que haja um modelo de instrumentalização, de formalizações, procedimental, que ritualize a persecução e posterior punição do cidadão infrator.

É neste contexto lógico que surge o Direito Processual Penal, por isso também chamado de Código Adjetivo Penal, por ter este caráter regulamentador da forma de investigar, processar, julgar e condenar. Na lição de Norberto Avena (2018, p. 29)

Na esfera penal, a trilogia composta pelos elementos poder-direito-processo apresenta direta relação com o exercício do direito de punir do Estado. O *jus puniendi*, enfim, será ao mesmo tempo a decorrência lógica e o objetivo principal do poder estatal, exercido por meio de um processo disciplinado por normas e princípios jurídicos.

Basta observar que, se uma pessoa realizar determinada conduta descrita em um tipo penal incriminador, a consequência desta prática será o

surgimento para o Estado do poder-dever de aplicar-lhe a sanção correspondente. Essa aplicação não poderá ocorrer à revelia dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, sendo necessária a existência de um instrumento que, voltado à busca da verdade real, possibilite ao imputado contrapor-se à pretensão estatal.

Aqui surge, então, o processo penal, como instrumento destinado à realização do *jus puniendi* do Estado e cujo desenvolvimento será regido por um conjunto de normas, preceitos e princípios que compõem o direito processual.

Ou por Aury Lopes Júnior (2018, p. 22)

Existe uma íntima relação e interação entre a história das penas e o nascimento do processo penal, na medida em que o processo penal é um caminho necessário para alcançar-se a pena e, principalmente, um caminho que condiciona o exercício do poder de penar (essência do poder punitivo) à estrita observância de uma série de regras que compõe o devido processo penal (ou, se preferirem, são as regras do jogo, se pensarmos no célebre trabalho Il processo come giuoco de CALAMANDREI). Esse é o núcleo conceitual do "Princípio da Necessidade".

3.1. FINALIDADE DO PROCESSO PENAL

A finalidade mediata do processo penal se confunde com a do Direito Penal, ou seja, é a proteção da sociedade, a busca pela paz social, a defesa dos interesses jurídicos comuns, a convivência harmônica das pessoas no território da nação.

O fim direto, imediato, é conseguir, mediante a intervenção do juiz, a realização da pretensão punitiva do Estado derivada da prática de uma infração penal, em suma, a efetivação do direito penal objetivo.

Da violação da norma em abstrato – subsunção da conduta àquilo quanto descrito no tipo penal (ou preceito primário) – inaugura-se a relação jurídica processual penal, posicionando o infrator no polo passivo desta relação jurídica (réu).

Para alcançar o fim "punição" (*jus puniendi*), que nem sempre será com privação de liberdade, no exercício de um poder tipicamente estatal, o Estado por meio do poder judiciário lança mão de um instrumento de formalização desta punição, e onde seja possível ao acusado formular suas razões de defesa (sobre matérias de direito e sobre a matéria de fato), salvaguardado por uma série de direitos e garantias que devem ser respeitados.

Noutros termos, pode-se avaliar que mesmo aquele que infringe a lei – e por mais aviltante e repulsiva que tenha sido sua conduta – é titular de direitos e garantias.

4. NOÇÕES SOBRE O NEOCONSTITUCIONALISMO

O direito como ciência humana é, em essência, uma ciência una, dividida e compartimentada em suas subdivisões meramente por uma questão formal, acadêmica, de melhor didática. Entretanto o Direito é uma ciência que se comporta como "corpo" único. Sua dimensão material, sua aplicação, deve compreender que o ordenamento jurídico é um sistema lógico.

A interpretação de normas demanda, portanto, uma observação do Direito como um todo, e não somente do ramo do Direito em específico (Administrativo, penal, civil...) que se aplique ao caso concreto – regime jurídico.

Este ordenamento jurídico positivo, num raciocínio que remete à famigerada pirâmide de Kelsen - desconsiderada a tese Kelseniana de que existência de uma "norma hipotética fundamental" - tem como ápice de normatividade, como documento formal de maior relevância a Constituição (em sentido formal e em sentido material). Esta irradia princípios e regras (normas jurídicas) que servem de vetor axiológico para todo o Direito. Os princípios e regras constitucionais são, portanto, normas jurídicas.

Diz-se, assim, que a Constituição não é mais somente um documento político, é também um documento jurídico, e é o documento jurídico de maior importância no ordenamento positivado.

Todos os movimentos constitucionalistas (antigo, liberal/moderno, contemporâneo, neoconstitucionalismo) tiveram em comum os seguintes fundamentos:

- Garantia de Direitos;
- Separação de Poderes;
- Limitação do Poder do Estado.

O neoconstitucionalismo, que mais nos importa neste momento, teve como marco histórico o pós segunda guerra mundial. Ficou nítido após este conflito a necessidade de o mundo avançar na concepção de regimes jurídicos mais sólidos e que fossem capazes de evitar e conter as atrocidades cometidas, notadamente pelos regimes de exceção como as ditaduras e o nazismo. Um regime jurídico supranacional, uma concepção filosófica do Direito, resistente ao arbítrio e à tirania.

Os marcos teóricos do neoconstitucionalismo, porém, impactam sobremaneira o Direito como um todo, e a ciência jurídica na sua concepção de ciência unitária.

Na lição do atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso (2005, p. 6):

No plano teórico, três grandes transformações subverteram o conhecimento convencional relativamente à aplicação do direito constitucional:

- a) o reconhecimento de força normativa à Constituição;
- b) a expansão da jurisdição constitucional;
- c) o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional.

Este movimento filosófico, do qual resultou um arcabouço teórico e normativo, dotou as constituições do neoconstitucionalismo de força normativa, decorrendo disto o fenômeno de “constitucionalização do Direito”.

A ideia de constitucionalização do Direito aqui explorada está associada a um efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico³¹. Os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional.

Como um dos mais importantes desdobramentos da força jurídica objetiva dos direitos fundamentais, costuma-se apontar para o que boa parte da doutrina e da jurisprudência constitucional na Alemanha denominou de uma eficácia irradiante ou efeito de irradiação dos direitos fundamentais, no sentido de que estes, na sua condição de direitos objetivos, fornecem impulsos e diretrizes para a aplicação e avaliação do direito infraconstitucional, implicando uma interpretação conforme os direitos fundamentais de todo o ordenamento jurídico. Associado a este efeito – mas não exclusivamente decorrente do reconhecimento da dimensão objetiva, visto que o papel principal neste processo foi desempenhado pela afirmação da supremacia normativa da Constituição e pelo controle de constitucionalidade das leis – está o assim designado fenômeno da constitucionalização do Direito, incluindo-se a questão da eficácia dos direitos fundamentais na esfera das relações entre particulares. (CANOTILHO, 2018, p. 389)

Assim, devemos observar que o Direito Processual Penal, assim como os demais ramos do Direito:

- Não é uma ciência autônoma, mas sim um fragmento didático da ciência da qual se origina: o Direito;
- Deve ser interpretado e aplicado em conformidade com todo o ordenamento jurídico, que tem como ápice normativo a Constituição (formal e material).

5. CONTEXTO HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

O Código de Processo Penal Brasileiro data de 1941, sendo instituído pelo Decreto-lei 3.689 daquele ano. Para melhor compreender suas disposições e seus conflitos (sim, pois os há) com o texto da Constituição, é preciso compreender o contexto histórico daquele período.

Getúlio Vargas, por entender que “as novas formações partidárias” ofereciam “perigo imediato para as instituições”, implantou o regime ditatorial conhecido como Estado Novo. Esse novo sistema político passou a ser regido pela Constituição de 1937, que se inspirou no fascismo de Benito Mussolini na Itália e no nazismo de Adolf Hitler na Alemanha. A Carta

brasileira de 1937 também sofreu grande influência da Constituição da Polônia, do ditador Józef Pilsudski, o que fez com que os críticos da época a chamassem de "A Polaca". As liberdades de imprensa e de opinião foram amordaçadas e os partidos políticos foram dissolvidos. (CANOTILHO, 2018, p.305)

Em 1941 o Brasil estava sob a égide da Constituição de 1937, conhecida como "polaca", pela sua forte inspiração na Constituição polonesa e na constituição italiana, no período em que a Itália vivia sob o regime fascista de Mussolini. O Código de Processo Penal brasileiro, por sua vez, sofre também forte inspiração no diploma correlato italiano, conhecido como "rocco".

No sistema inquisitivo (ou inquisitório), permeado que é pelo princípio inquisitivo, o que se vê é a mitigação dos direitos e garantias individuais, em favor de um pretense interesse coletivo de ver o acusado punido. É justificada a pretensão punitiva estatal com lastro na necessidade de não serem outorgadas excessivas garantias fundamentais. O discurso de fundo é a efetividade da prestação jurisdicional, a celeridade e a necessidade de segurança, razão pela qual o réu, mero figurante, submete-se ao processo numa condição de absoluta sujeição, sendo em verdade mais um objeto da perseguição do que sujeito de direitos. É que, conforme esse sistema, os direitos de um indivíduo não podem se sobrepor ao interesse maior, o coletivo. **O Código de Processo Penal brasileiro, de 1941, seguiu essa linha de raciocínio, inspirado que foi, em sua maior parte, no Código Rocco, da Itália, de inspiração fascista. Preponderava a ideia que colocava o juiz em uma posição hierarquicamente superior às partes da relação jurídica processual, como uma espécie de superparte, sem cautelas para preservar eficazmente sua imparcialidade.** (TÁVORA, 2016, p. 23, 24)

5.1. CONFLITOS ENTRE O CPP E O TEXTO CONSTITUCIONAL – REFLEXOS DO MODELO ACUSATÓRIO CONSTITUCIONAL NO CPP DE 1941

Como já contextualizado, o CPP de 1941 traz marcas do modelo processual inquisitivo, de poucas garantias ao réu (no processo penal) ou ao acusado (na fase pré-processual).

A Constituição Federal de 1988, seguindo uma tendência de todas as constituições do pós segunda guerra, levou para dentro do texto constitucional uma série de disposições, tornando-se uma Constituição bastante prolixa. Era uma tentativa do constituinte de que o Brasil pudesse viver um longo período de estabilidade política, e que direitos e garantias individuais fossem respeitados, em todas as suas dimensões.

Trata-se de uma característica comum do Estado Constitucional Democrático (ou constitucional de Direito), que tem como grande alicerce o princípio da soberania popular. A própria noção de democracia ganha uma nova dimensão, e passa a ser não mais a vontade da maioria (somente), mas sim, ainda vontade da maioria, porém assegurados os direitos fundamentais de todos, inclusive das minorias.

Este Estado Constitucional Democrático tem três marcas bastante aparentes, não aleatórias.

- A preocupação com a efetivação dos direitos e garantias individuais, e não só a formalização dos mesmos no documento político;

- A limitação do poder legislativo na produção de leis, ou seja, uma limitação material, de conteúdo, de forma que pode haver controle repressivo de constitucionalidade na produção legislativa;

- A busca por uma democracia substancial, que rompa de vez com o critério axiológico de democracia formal (vontade da maioria). A premissa majoritária não é suficiente para satisfazer a democracia substancial. O poder judiciário deve assegurar o direito das minorias, concretizando o princípio contramajoritário, verdadeiramente democrático.

Este modelo de Constituição não concebe um sistema processual-penal que não seja o acusatório, que tem por premissa básica e fundamental a separação das funções de acusar, defender e julgar. Aliás é o que se consolida como decorrência da interpretação do Art. 129; I da Constituição Federal:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Ou seja, se a Constituição – ainda que não o tenha feito com maior clareza – concebe um Ministério Público que detém privativamente a função de promover a ação penal pública, que pode

ser traduzido em “promover a acusação”, por óbvio, tem-se na Constituição Federal de 1988 a adoção do modelo acusatório, porque não pode o julgador fazê-lo.

Este modelo tem a premissa básica de separar as funções de acusar, defender e julgar. Mas não só. Também é característica do modelo acusatório:

- Preservação da imparcialidade do juiz, que não tem “iniciativa acusatória”;
- Paridade entre a acusação e a defesa;
- Publicidade e oralidade dos julgamentos.
- O julgamento segundo a verdade processual – afasta a ideia de busca da verdade real.

O Código de Processo Penal Brasileiro (Decreto-lei Nº 3.689/1941) ainda conserva um extenso rol de dispositivos que confrontam as premissas do modelo acusatório, como por exemplo:

Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:

[...]

II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público;

Art. 26. A ação penal, nas contravenções, será iniciada com o auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial.

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Art. 127. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o seqüestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa.

Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

§ 1º Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.

§ 2º Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa.

Art. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.

Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

O legislador infraconstitucional vem mitigando estes efeitos, sem promover a reforma integral do CPP (o que parece mais adequado, porém demanda estabilidade política para tanto), aprovando leis que modificam o CPP. Assim foi por exemplo com a lei 11.719/2008, que disciplinou

por meio do Art. 400 a oitiva do réu ao último ato da AIJ (com consequências inclusive no Processo Penal Militar em razão do HC Nº 127.900/AM - STF) e mais recentemente, com a lei 13.964/2019 (pacote anticrime), que ficou conhecida como “pacote anticrime”, que alterou, por exemplo o Art. 312, retirando a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado:

LEI 11.719/2008

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

LEI 13.964/2019

Redação anterior

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada **pelo juiz, de ofício**, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Nova redação

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada **pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial**

Esta última “mini-reforma” do CPP, aliás, consolida expressamente no Brasil o modelo acusatório (ao menos formalmente), o que se deu pela inserção do Art. 3º-A no código:

Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

6. SISTEMAS PROCESSUAIS

Já comentamos algumas questões sobre sistemas processuais, mas não aprofundamos este tema.

Ao se estudar os sistemas processuais, busca-se analisar a interação existente entre juiz, acusação e defesa, bem como o papel do juiz na produção da prova, e o direito de defesa do acusado.

A análise do sistema processual, mesmo que assim não se deseje, confunde-se em certa medida com a análise do momento social e político de determinada nação, uma vez que estes elementos fazem oscilar a ideologia dos povos, a mais ou a menos, a um ou ao outro, numa aproximação ou afastamento entre punitivismo e o abolicionismo.

Mas desde logo é interessante observar o que escreveu Aury Lopes Junior (2018, p.27) sobre a “impureza” dos sistemas processuais modernos.

Ora, afirmar que o “sistema é misto” é absolutamente insuficiente, é um reducionismo ilusório, até porque não existem mais sistemas puros (são tipos históricos), todos são mistos. A questão é, a partir do reconhecimento de que não existem mais sistemas puros, identificar o princípio informador de cada sistema, para então classificá-lo como inquisitório ou acusatório, pois essa classificação feita a partir do seu núcleo é de extrema relevância.

6.1. SISTEMA INQUISITORIAL (OU INQUISITIVO)

Como o próprio nome sugere, este sistema processual remete ao tempo do Tribunal da Inquisição (ou Santo Ofício), com fundamentos no Direito Canônico, e vigorou em toda a Europa do século XIII ao século XVIII (em alguns países até o século XIX).

Teve sua queda com a Revolução Francesa (1789-1799) e com o movimento filosófico que se iniciava: o iluminismo, depondo o absolutismo.

Em síntese, pode-se afirmar que o sistema inquisitorial é um sistema, secreto, que adota ilimitadamente a tortura como meio de atingir o esclarecimento dos fatos e de concretizar a finalidade do processo penal.

Não existe paridade de armas entre acusação e defesa, porque as funções de acusar, defender e julgar se reúnem numa só personagem: o juiz inquisidor.

É corrente a expressão de que no modelo inquisitivo o acusado é mero objeto do processo, e não um sujeito de direitos.

O juiz, neste modelo processual, tem poderes quase ilimitados. É dele a função de acusar, de gerir a produção da prova e de dirigir os atos de investigação.

Modernamente vem se suplantando a noção de que o processo penal objetiva a busca da verdade real. Ainda é relativamente comum que nos deparemos com obras e artigos científicos que utilizam esta terminologia, porém, este preceito de que o processo penal objetiva a reconstrução da verdade absoluta (real) já é tido como superado. Tem-se a concepção de que esta busca de verdade real foi um dos elementos que incentivou práticas como a tortura, por não se admitir nada menos do que esta dita verdade real.

Modernamente admite-se que o processo penal se pauta na busca e no consequente julgamento fundamentado na verdade processual. Exploraremos mais adiante.

As principais características do sistema inquisitório são:

- gestão/iniciativa probatória nas mãos do juiz
- ausência de separação das funções de acusar e julgar
- violação do princípio *ne procedat iudex ex officio*
- juiz parcial;
- inexistência de contraditório pleno;
- desigualdade de armas e oportunidades.

6.2. SISTEMA ACUSATÓRIO

O sistema acusatório precedeu historicamente o sistema inquisitorial, e vigorou durante quase toda a antiguidade grega e romana até o século XII, quando entra em declínio.

São características do sistema acusatório (LOPES JR, 2018, p. 28):

- a) clara distinção entre as atividades de acusar e julgar;
- b) a iniciativa probatória concentrada nas partes (acusação e defesa);
- c) juiz como um terceiro imparcial, alheio a labor de investigação e passivo no que se refere à coleta da prova, tanto de imputação como de descargo;
- d) tratamento igualitário das partes (igualdade de oportunidades no processo);
- e) procedimento é em regra oral (ou predominantemente);
- f) plena publicidade de todo o procedimento (ou de sua maior parte);
- g) contraditório e possibilidade de resistência (defesa);
- h) ausência de uma tarifa probatória, sustentando-se a sentença pelo livre convencimento motivado do órgão jurisdicional;
- i) instituição, atendendo a critérios de segurança jurídica (e social) da coisa julgada;
- j) possibilidade de impugnar as decisões e o duplo grau de jurisdição.

O sistema acusatório tem ainda por fundamento o julgamento pautado na verdade processual, uma verdade possível segundo o respeito aos direitos e garantias e ao formalismo dos atos processuais. É como explica Ferrajoli *apud* Lopes Júnior (2018, p. 240)

Como explica FERRAJOLI, a **verdade processual não pretende ser a verdade**. Não é obtida mediante indagações inquisitivas alheias ao objeto processual, mas sim condicionada em si mesma pelo respeito aos procedimentos e garantias da defesa. A verdade formal é mais controlada quanto ao método de aquisição e mais reduzida quanto ao conteúdo informativo que qualquer hipotética verdade substancial.

Essa limitação se manifesta em 4 sentidos:

- I – a tese acusatória deve estar formulada segundo e conforme a norma;
- II – a acusação deve estar corroborada pela prova colhida através de técnicas normativamente preestabelecidas;
- III – deve ser sempre uma verdade passível de prova e oposição;
- IV – a dúvida, falta de acusação ou de provas ritualmente formadas impõem a prevalência da presunção de inocência e atribuição de falsidade formal ou processual às hipóteses acusatórias.

O valor do formalismo está em presidir normativamente a indagação judicial, protegendo a liberdade dos indivíduos contra a introdução de verdades substancialmente arbitrárias ou incontroláveis.

6.3. SISTEMA MISTO

Nasce com o Código Napoleônico de 1808 na França, e tem duas fases: uma inquisitiva, a fase de investigação (pré-processual); outra acusatória, a fase processual. Vejamos por Eugênio Paceli (2018, p. 25)

Nesse sistema processual, a jurisdição também se iniciaria na fase de investigação, e sob a presidência de um magistrado – os Juizados de Instrução –, tal como ocorre no sistema inquisitório. No entanto, a acusação criminal ficava a cargo de outro órgão (o Ministério Público) que não o juiz, característica já essencial do sistema acusatório. Exatamente por isso, denominou-se referido sistema de sistema misto, com traços essenciais dos modelos inquisitórios e acusatórios.

Outra importante anotação que devemos fazer é que o modelo que se concebeu com a aprovação recente da lei 13.964/2019, inclusive inserindo a figura do juiz das garantias no processo penal, não se confunde com o modelo misto francês, que possui um juizado de instrução. Isto porque no juizado de instrução o que se tem é um juiz com “iniciativa acusatória”, que atua diretamente na fase de investigação, é um juiz-investigador.

6.4. O MODELO PROCESSUAL BRASILEIRO

Muito se discute sobre qual seria o modelo processual brasileiro. Por isso cuidamos desde o início de contextualizar a criação do CPP ao processo histórico do país. Temos, então, um modelo processual-penal que, com advento da lei 13.964/2019, se autodenomina acusatório, mas que ainda conserva inegavelmente marcas do modelo inquisitivo. Por isso surgem as divergências.

É que na tentativa de conformação do texto aprovado em 1941 aos comandos emanados pela Constituição Federal de 1988, surgem estes conflitos de ordem axiológica. Os remendos feitos por leis (mini-reformas), ao invés de se conceber um CPP inteiramente novo, por vezes deixam de conferir um desencadeamento lógico do código, como uma unidade semântica.

Para dimensionar o conflito doutrinário, vamos posicionar as opiniões antagônicas de Eugênio Pacelli (2018, p. 29) e de Aury Lopes Junior (2018, p. 31), respectivamente. Abaixo transcrevemos:

De todo modo, e, sobretudo, a partir da possibilidade de participação do acusado e de seu defensor

no ato do interrogatório, não vemos como não se reconhecer, ou não vemos por que abdicar de um conceito acusatório de processo penal na atual ordem constitucional.

O processo penal brasileiro é ainda classificado, por grande parte da doutrina, como misto, ou seja, inquisitório na primeira fase (inquérito) e acusatório na fase processual.

Não concordamos com tal afirmação. Inicialmente porque, como já apontado, dizer que um sistema é “misto” é não dizer quase nada sobre ele, pois misto todos são. O ponto crucial é verificar o núcleo, o princípio fundante, e aqui está o problema. Outros preferem afirmar que o processo penal brasileiro é “acusatório formal”, incorrendo no mesmo erro dos defensores do sistema misto. BINDER, corretamente, afirma que “o acusatório formal é o novo nome do sistema inquisitivo que chega até nossos dias”. Eugênio Pacelli (2018, p. 29)

Pensamos que o processo penal brasileiro é essencialmente inquisitório, ou neoinquisitório se preferirem, para descolar do modelo histórico medieval. Ainda que se diga que o sistema brasileiro é misto, a fase processual não é acusatória, mas inquisitória ou neoinquisitória, na medida em que o princípio informador é o inquisitivo, pois a gestão da prova está nas mãos do juiz. Aury Lopes Junior (2018, p. 31)

Notemos, entretanto, que a obra consultada de Egênio Pacelli data de 2018, e a obra consultada de Aury Lopes Junior data também de 2018, ou seja, ambas as obras editadas antes da lei 13.964/2019, que promoveu uma série de alterações na estrutura do CPP.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece o sistema processual brasileiro como acusatório, como o fez, por exemplo, *obter dicta*, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) Nº 4.693/BA, no ano de 2017:

A Constituição Brasileira de 1988 consagrou, em matéria de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusação e julgamento.

Em 2004 já ficava clara a posição do STF, de entender que o Brasil adota o sistema acusatório, no âmbito do julgamento da ADI Nº 1.570/DF (*ratio decidendi*), que declarou inconstitucional o Art. 3º da lei 9.034/1995:

Art. 3º da lei 9.034/1995:

Art. 3º Nas hipóteses do inciso III do art. 2º desta lei, ocorrendo possibilidade de violação de sigilo preservado pela Constituição ou por lei, a diligência será realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso sigilo de justiça.

Ementa da ADI Nº 1.570/DF

ACÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9034/95. LEI COMPLEMENTAR 105/01. SUPERVENIENTE. HIERARQUIA SUPERIOR. REVOGAÇÃO IMPLÍCITA. ACÇÃO PREJUDICADA, EM PARTE. "JUIZ DE INSTRUCÇÃO". **REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PESSOALMENTE. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. OFENSA. FUNÇÕES DE INVESTIGAR E INQUIRIR. MITIGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS POLÍCIAS FEDERAL E CIVIL.**

1. Lei 9034/95. Superveniência da Lei Complementar 105/01. Revogação da disciplina contida na legislação antecedente em relação aos sigilos bancário e financeiro na apuração das ações praticadas por organizações criminosas. Ação prejudicada, quanto aos procedimentos que incidem sobre o acesso a dados, documentos e informações bancárias e financeiras.

2. Busca e apreensão de documentos relacionados ao pedido de quebra de sigilo realizadas pessoalmente pelo magistrado. Comprometimento do princípio da imparcialidade e conseqüente violação ao devido processo legal.

3. Funções de investigador e inquiridor. Atribuições conferidas ao Ministério Público e às Polícias Federal e Civil (CF, artigo 129, I e VIII e § 2º; e 144, § 1º, I e IV, e § 4º). A realização de inquérito é função que a Constituição reserva à polícia. Precedentes. Ação julgada procedente, em parte.

Também o HC Nº127.900/AM, de 2016, que fez alterar a ordem de oitiva do acusado na instrução processual penal militar, aos moldes do Art. 400 do CPP, consagrou, no voto do Ministro Dias Tóffoli, que o modelo brasileiro é acusatório democrático:

Habeas corpus'. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124, c/c CPM, art. 9º, I, 'b'). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. **Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta da República de 1988.** Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma

inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto à incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.

UNIDADE II

7. PRINCÍPIOS DO PROCESSO PENAL

Conforme já abordamos na Unidade I, o CPP (redação original) de 1941 conflita em uma série de disposições da Constituição Federal de 1988. Trata-se de um conflito que remete aos períodos históricos da edição destes diplomas. Um sob égide de um período de autoritarismo, outro sob a égide dos movimentos de redemocratização. Naquele, figura cidadão acusado como mero objeto nas mãos do Estado ao exercer o *jus puniendi*, neste, o acusado tem uma nítida perspectiva de titular de direitos, ainda quando submetido à perseguição penal.

Neste diálogo de fontes é imprescindível recordar as lições anteriores e fazermos uma leitura dos dispositivos infraconstitucionais à luz do texto constitucional. Essa é a dimensão material do que se convencionou chamar de “força normativa da constituição”. É esta – a Constituição – vetor axiológico de interpretação das normas jurídicas (princípios, postulados ou regras).

Sendo assim, muitos princípios norteadores do processo penal tem por fundamento direto o texto constitucional. É como leciona Paulo Rangel (2019, p. 55, 56)

Dessa forma, os princípios que regem o direito processual (penal) constituem o marco inicial de construção de toda a dogmática jurídico processual (penal), sem desmerecer e reconhecer os princípios gerais do direito que lhe antecedem. Porém, nosso escopo são aqueles.

As respostas para determinados problemas que surgem no curso de um processo criminal estão muitas vezes nos princípios que o informam, porém, o intérprete ou aplicador da norma não os visualiza, dando interpretações ou aplicando normas em contraposição aos elementos primários de constituição do processo.

Como podemos observar há um diálogo permanente que permeia nosso estudo e o estudo de todo o Direito, qual seja a compreensão com maior fidelidade quanto possível do que são normas jurídicas, postulados, princípios, enunciados normativos e regras.

8. NORMA JURÍDICA

É desafiador buscar na literatura jurídica definições que se possam dizer exaurientes da análise, da conceituação do que é uma norma jurídica.

Pra dimensionar, preliminarmente, o tamanho do óbice, ou a vasta complexidade, vejamos como se posiciona Tércio Sampaio Ferraz Júnior (2018, p. 118), mencionando o filósofo Hans Kelsen:

A ciência dogmática contemporânea encontrou no conceito de norma um instrumento operacional importante para realizar sua tarefa analítica de identificar o direito. Um dos grandes teóricos contemporâneos chegou a ver nele a noção e o objeto central, se não exclusivo, de toda a ciência do direito. Em sua obra *Teoria Pura do Direito*, Kelsen afirma que os comportamentos humanos só são conhecidos mediatamente pelo cientista do direito, isto é, enquanto regulado por normas.

[...] é claro que as normas, como esquemas doadores de significado, podem manifestar uma objetividade relativa: o que é norma para um ou para um grupo pode não ser norma para outro. O significado objetivo geral é obtido or normas jurídicas. São elas o objetivo e o princípio delimitador das ocupações teóricas do jurista.

[...]

A questão sobre o que seja norma jurídica e se o direito pode ser concebido como um conjunto de normas não é dogmática, mas zetética.

É uma questão aberta, típica da filosofia jurídica, que nos levaria a indagações infinitas, sobre pressupostos e pressupostos dos pressupostos. Sendo uma questão zetética, ela não se fecha.

Neste momento, ou para este estudo que conduzimos, vamos nos satisfazer com uma conceituação de norma jurídica dada por Paulo Dourado de Gusmão (2018, p. 112)

É a proposição normativa inserida em uma fórmula jurídica (lei, regulamento, tratado internacional etc.), garantida pelo poder público (direito interno) ou pelas organizações internacionais (direito internacional). Proposição que pode disciplinar ações ou atos (regras de conduta), como pode prescrever tipos de organizações, impostos, de forma coercitiva, provida de sanção. Tem por objetivo principal a ordem e a paz social e internacional. As normas do direito das sociedades letradas e evoluídas caracterizam-se por serem dotadas de *generalidade*, não tendo por objeto as situações concretas (casos), enquanto as do direito arcaico são denominadas pelo *casuismo*, disciplinando casos. As normas jurídicas disciplinadoras de conduta são *bilaterais*, sendo, portanto, a bilateralidade sua nota específica. Geralmente a sua *forma* típica é imperativa geral e abstrata. Compõe-se, em sua maioria, de preceito e sanção. Exemplo: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano" (Art. 159 do Código Civil). Nesse exemplo, o preceito estabelece as condições da responsabilidade civil, ou seja, da sanção, que consiste em reparar o dano. Na norma penal é evidente essa estrutura, pois consta de "preceito", que define o crime, e de "sanção", que estabelece a pena.

Como extraímos da lição, a norma jurídica é, em regra, imperativa, geral e abstrata, e a norma jurídica disciplinadoras de conduta são bilaterais, ou seja, permeia a um só tempo o direito de uma parte com o dever da outra, disciplinando relações sociais, de forma que a violação desta norma faz emergir para uma das partes o direito (subjetivo) de exigir a observância do dever jurídico à outra parte. É o que Paulo Dourado de Gusmão identifica no Art. 159 do Código Civil. A violação, ou seja, a conduta lesiva faz surgir a faculdade à parte lesada de obrigar a quem cometeu o ato ilícito a reparar o dano.

Mas não basta compreender só que é norma jurídica. Outras conceituações importam ao nosso estudo.

8.1. NORMA VS ENUNCIADO NORMATIVO

Robert Alexy na sua obra *Theorie der Grundrechte (2006)*, que fora traduzida para o português por Virgílio Afonso da Silva com o nome "Teoria dos Direitos Fundamentais" (2015), exemplifica a distinção entre norma jurídica e enunciado normativo, e alerta sobre este aspecto zetético desta busca por uma definição exauriente do conceito de norma jurídica:

Não é de surpreender que a discussão acerca do conceito de norma como conceito fundamental da Ciência do Direito não tenha fim. Toda definição desse conceito implica decisões sobre o objeto e o método da disciplina, ou seja, sobre seu próprio caráter.

O ponto de partida desse modelo consiste na diferenciação entre norma e enunciado normativo. Um exemplo de enunciado normativo seria o seguinte texto: "Nenhum alemão pode ser extraditado" (art. 16, § 2º, 1, da Constituição alemã).

Esse enunciado expressa a norma segundo a qual é proibida a extradição de um alemão. Que é proibido que um alemão seja extraditado é o que significa o enunciado "nenhum alemão pode ser extraditado".

Uma norma é, portanto, o significado de um enunciado normativo.

Ficaremos aqui com um pequeno fragmento da definição de Alexy, para a qual: **"Uma norma é, portanto, o significado de um enunciado normativo."**

8.2. NORMA JURÍDICA VS PRINCÍPIO

Como já estudamos anteriormente, uma das decorrências do neoconstitucionalismo, esta escola filosófica do direito moderno, é a Constitucionalização do Direito, que tem como uma de suas consequências lógico-jurídicas o reconhecimento da “força normativa da Constituição”.

Por esta premissa temos que os princípios passam a integrar o ordenamento jurídico como norma jurídica. Aqui temos um sobressalto lógico, pois nem todo princípio é expresso (Constituição material), podendo ser uma inferência da leitura do texto, sendo logo, princípios implícitos.

A Constituição de 1988 consagra uma série de princípios implícitos, a exemplo da segurança jurídica, e que devem conservar este valor de norma jurídica. Mesmo não-explícitos.

Inicialmente vamos adotar a famosa definição de Robert Alexy sobre princípios (traduzido por Virgílio Afonso da Silva, 2015, p. 91), segundo a qual:

princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, **mandamentos de otimização**, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes.”

E sobre a condição de norma jurídica dos princípios, sejam estes explícitos ou implícitos, utilizemo-nos da lição de Roberto Barroso (2005, p. 13)

O reconhecimento de normatividade aos princípios e sua distinção qualitativa em relação às regras é um dos símbolos do pós-positivismo (v. supra). Princípios não são, como as regras, comandos imediatamente descritivos de condutas específicas, mas sim normas que consagram determinados valores ou indicam fins públicos a serem realizados por diferentes meios. A definição do conteúdo de cláusulas como dignidade da pessoa humana, razoabilidade, solidariedade e eficiência também transfere para o intérprete uma dose importante de discricionariedade. Como se percebe claramente, a menor densidade jurídica de tais normas impede que delas se extraia, no seu relato abstrato, a solução completa das questões sobre as quais incidem. Também aqui, portanto, impõe-se a atuação do intérprete na definição concreta de seu sentido e alcance²⁴. (p. 13)

A partir de 1988, e mais notadamente nos últimos cinco ou dez anos, a Constituição passou a desfrutar já não apenas da supremacia formal que sempre teve, mas também de uma supremacia material, axiológica, **potencializada pela abertura do sistema jurídico e pela normatividade de seus princípios.**

8.3. A REGRA JURÍDICA

A regra jurídica é aquela espécie normativa que detém maior “intransigência” quanto a eventual possibilidade de ponderações.

As regras jurídicas são normas binárias, porque aplicadas segundo a lógica do tudo ou nada, ou seja, num eventual conflito entre regras, uma apenas deve se sobrepor à outra. Não há se falar em ponderação entre regras. A aplicação de uma regra imediatamente pressupõe a não aplicação de outra.

9. ALGUNS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO PROCESSO PENAL - EM ESPÉCIE

Vejamos um pouco sobre cada um deles, procurando, em alguns casos, elencá-los de forma objetiva com a legislação processual penal, demonstrando a aplicabilidade dos princípios.

9.1. DEVIDO PROCESSO LEGAL

Sua previsão está no art. 5º, inciso LIV, da CF, determinando que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". A atividade de persecução não pode ser acumulada ou concentrada na mesma pessoa, os atos são previstos em lei.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

9.2. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO (OU BILATERALIDADE DAS AUDIÊNCIAS)

Tem seu fundamento maior no inciso LV do art.5º da CF, dispondo que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Também tem fundamento no Art. 8º; item 1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CIDH), que recebe no ordenamento jurídico interno uma posição de supralegalidade, consoante memorável julgamento do RE – STF – 466.343-1/SP, de 2010.

Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

O contraditório tem forte repercussão no processo penal, não só como uma garantia do acusado e do réu, mas com forte incidência sobre a teoria da prova (veremos mais adiante). Isto porque o CPP internalizou o contraditório em alguns de seus dispositivos:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova **produzida em contraditório judicial**, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

9.3. AMPLA DEFESA

Previsto no inciso LV do art.5º da CF, a ampla defesa equivale ao direito das partes de oferecer argumentos em seu favor e de prová-los no curso da lide, nos limites e prazos admitidos pela lei processual penal.

Art. 5º, LV da CR/88 - aos litigantes, em processo judicial **ou administrativo**, e aos acusados em geral **são assegurados o contraditório e ampla defesa**, com os meios e recursos a ela inerentes.

A ampla defesa é um princípio que compreende duas dimensões de defesa: a autodefesa e a defesa técnica.

A autodefesa nada mais é do que o exercício de defesa pelo próprio acusado, em seus próprios termos, uma defesa que se funda, eminentemente, em argumentos quanto à matéria de fato.

A defesa técnica, por sua vez, é aquela que deve ser realizada tão somente por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), profissional este que detém, portanto, *capacidade postulatória*. Vejamos na lição de Eugênio Pacelli (2018, p. 53, 54) a explanação acerca desta natureza dicotômica da *ampla defesa*:

[...] O interrogatório é meio de defesa – incluído na denominada autodefesa, que consiste no desenvolvimento de qualquer ato ou forma de

atuação em prol dos interesses da defesa, razão pela qual é indispensável a presença de um defensor para o ato. [...]

Embora seja assim, meio de defesa, já que o acusado tem verdadeiro direito a ser ouvido pelo juiz da causa (art. 8º, 1, do Pacto de San José da Costa Rica – Decreto nº 678/92), semelhante modalidade (de defesa) encontra-se no âmbito da disponibilidade do réu, isto é, cabe a ele o juízo de oportunidade e conveniência do exercício de tal direito.

Por outro lado, **o mesmo não ocorre em relação à chamada defesa técnica, corolário do princípio geral da ampla defesa, na qual é exigida a participação de um defensor – regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil** – em todos os atos do processo (art. 261, CPP).

Vide ainda a Súmula Nº 523 - STF- Falta ou Deficiência da Defesa - Nulidade e Anulabilidade - "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Observa-se que, quanto à primeira disposição da súmula, o sentido é compreendido com clareza, não havendo margem para interpretações diversas daquela que corresponde à simples análise gramatical do texto ("No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta"). Em outras palavras, a falta de defesa seria nulidade absoluta (não necessitando de prova de prejuízo – pois, é presumido), insanável e arguível a qualquer tempo.

Mas, a deficiência de defesa, em necessitando de prova de prejuízo, seria uma nulidade relativa (segunda parte da Súmula). Para se anular o processo por deficiência de defesa, requer-se prova do prejuízo, demonstrado cabalmente pelo acusado em decorrência da má atuação de seu defensor. Logo, o simples fato de o defensor dos acusados ter deixado de praticar atos meramente facultativos às partes, tais como o requerimento de diligências e o arrolamento de testemunhas, não enseja, necessariamente, a nulidade do processo, se não restou demonstrado real prejuízo sofrido.

O teor da súmula Nº 523 se alinha às normas que se extraem do Art. 563 do CPP.

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

9.4. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE (OU DE INOCÊNCIA)

Sua previsão está no art. 5º, inciso LVII, da Constituição brasileira. Pode ser identificado, igualmente, como princípio da presunção de inocência ou, para alguns autores, como princípio da presunção de não culpabilidade.

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Assim, o princípio da presunção de inocência foi inserido como norma positivada no art. 9º da Declaração Francesa de 1789, denominada Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão:

Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei.

Deste entendimento não destoa a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ao dispor, no item "1" do art. XI que:

Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

Também existe previsão do princípio na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8º, item 2), celebrada em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969:

Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

Em sentido semelhante, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos (entrou em vigor em 1953), cujo nome oficial é Convenção para a proteção dos Direitos do Homem e das liberdades fundamentais:

Art. 6º. 2. Qualquer pessoa acusada de uma infracção presume-se inocente enquanto a sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada.

A divergência quanto à nomenclatura do princípio se funda, nem tanto na perspectiva terminológica pura (se o diploma A ou B nominou de presunção de inocência ou não culpabilidade), mas na própria essência do fundamento jurídico.

Questionam alguns autores, a exemplo de Júlio Fabbrini Mirabete, sobre a possibilidade de impor medidas cautelares privativas de liberdade àquele que é presumivelmente inocente. Mesmo o processo penal já nasceria contaminado de um vício, de desejar impor sanção a um inocente.

Preferimos aqui nos filiar à outra corrente, ou seja, de que se trata de um estado de não culpabilidade. O dito estado de inocência é, logo, um estado jurídico relativo, que se modifica com o advento de uma eventual sentença condenatória transitada em julgado, consoante aquilo que tenha sido colacionado aos autos na instrução probatória.

9.5. DIREITO AO SILÊNCIO E NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO (*NEMO TENETUR SE DETEGERE*)

Este princípio tem previsão no inciso LXIII do art. 5º da CF:

o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.

Também é mencionado em dois tratados internacionais: o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (celebrada em São José da Costa Rica, em 1969); respectivamente:

Art. 14. 3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a, pelo menos, as seguintes garantias: [...]

g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada.

Art. 8º. 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

[...]

g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada;

Este princípio permite que o acusado permaneça em silêncio no curso de toda a persecução penal, tanto no inquérito policial como no processo judicial (CPP, art.186), não se admitindo que seu silêncio seja interpretado em seu desfavor ou que implique confissão (CPP, art. 198), sendo entretanto legítima, a condução coercitiva do acusado que não atender à intimação para o interrogatório ou a qualquer outro ato do processo (CPP, art. 260).

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.

Art. 198. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.

Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença.

Parágrafo único. O mandado conterà, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no art. 352, no que lhe for aplicável.

O direito à não-autoincriminação é gênero, e o direito ao silêncio é espécie. Isto porque há tantas – ilimitadas – formas de positivizar este direito constitucional consagrado. O silêncio é umas das formas de exteriorização, de positivação da não-autoincriminação.

Há autores que se posicionam alicerçados na tese de que o direito ao silêncio não importa ilicitude, posto que meramente concretiza o exercício regular de um direito (Art. 23 do CP). A jurisprudência ainda acolhe a mentira na dimensão do exercício da não autoincriminação, quando apta a criar falsos álibis.

Não se admite, porém, a falsa imputação de crime a terceiro, que pode caracterizar calúnia (Art. 138) ou denunciação caluniosa (Art. 339; CP) ou acusar-se falsamente de um delito (autoacusação falsa – Art. 341, CP). Não se admite também atribuir-se falsa identidade, posto que conduta também típica (Art. 68 da LCP / Art. 307 do CP)

PROCESSUAL PENAL. PROVAS. AVERIGUAÇÃO DO ÍNDICE DE ALCOOLEMIA EM CONDUTORES DE VEÍCULOS. VEDAÇÃO À AUTOINCRIMINAÇÃO. [...] O entendimento adotado pelo Excelso Pretório, e encampado pela doutrina, reconhece que o indivíduo não pode ser compelido a colaborar com os referidos testes do 'bafômetro' ou do exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a se autoincriminar (nemo tenetur se detegere). Em todas essas situações prevaleceu, para o STF, o direito fundamental sobre a necessidade da persecução estatal. (REsp 1111566/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/03/2012, DJe 04/09/2012) NEMO TENETUR SE DETEGERE". NINGUEM PODE SER CONSTRANGIDO A CONFESSAR A PRÁTICA DE UM ILÍCITO PENAL. O DIREITO DE PERMANECER EM SILENCIO INSERE-SE NO ALCANCE CONCRETO DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. E NESSE DIREITO AO SILENCIO INCLUI-SE ATÉ MESMO POR IMPLICITUDE, A PRERROGATIVA PROCESSUAL DE O ACUSADO NEGAR, AINDA QUE FALSAMENTE, PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL OU JUDICIÁRIA, A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL. (HC 68929, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 22/10/1991)

Súmula 522/STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

Decreto-lei Nº3.688/1941 – Contravenções Penais

Art. 68. Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência:

Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Código Penal

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave

9.6. PROPORCIONALIDADE

Trataremos para fins meramente didáticos o princípio da proporcionalidade:

- a) Como princípio (não postulado);
- b) Como sinônimo do princípio da razoabilidade.

Trata-se de um princípio implícito ao texto constitucional. A disposição constitucional que mais se aproxima de consignar a proporcionalidade consta do Art. 5º; LIV:

Art. 5º; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal

Cuidaremos de sintetizar toda uma construção lógico-teórica, porque não dizê-la filosófico-jurídica, para concluir que a razoabilidade ou proporcionalidade decorre do aspecto substancial do devido processo legal, que seria uma exigência de que as leis e a atividade processual estatal sejam razoáveis, afastadas do arbítrio.

A proporcionalidade ganha nova dimensão no direito moderno, passando compreender duas dimensões:

a) Dimensão negativa – uma espécie de proteção contra o excesso e o arbítrio – lembremos dos movimentos constitucionalistas, que tiveram, todos, como fundamentos:

- Garantia de Direitos;
- Separação de Poderes;
- Limitação do Poder do Estado.

b) Dimensão positiva – veda a proteção deficiente, notadamente em relação às minorias. Aqui cuidemos de lembrar o conceito de democracia substancial, que tem por premissa o princípio contramajoritário, rompendo com o conceito formal de democracia, segundo o qual esta é a vontade da maioria.

9.7. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL

Como já avaliamos anteriormente, queda-se no direito processual penal moderno a expressão “busca da verdade real” como objetivo do processo penal. Emerge como alternativa mais adequada ao sistema processual acusatório (Art. 3º-A do CPP) uma busca por uma reconstrução possível dos fatos, desde que respeitados direitos e garantias do acusado e do réu, respeitado nesta concepção como titular de direitos.

Um dos nomes que surgem já a alguns anos como defensor desta tese é o do professor Aury Lopes Júnior (2018, p. 239), senão vejamos extratos de sua obra:

Quando se trata da prova no processo penal, culminamos por discutir também “que verdade” foi buscada no processo. Isso porque, como explicamos anteriormente, o processo penal é um “modo de construção do convencimento do juiz”, fazendo com que as limitações imanentes à prova afetem a construção e os próprios limites desse convencimento. Daí por que de nada serve lutar pela efetivação do modelo acusatório e a máxima eficácia do sistema de garantias da Constituição, quando tudo isso esbarra **na atuação substancialista de quem busca uma inalcançável “verdade real”**. Historicamente, está demonstrado empiricamente que o processo penal, sempre que buscou uma “verdade mais material e consistente” e com menos limites na atividade de busca, **produziu uma “verdade” de menor qualidade e com pior trato para o imputado. Esse processo, que não conhecia a ideia de limites – admitindo inclusive a tortura –, levou mais gente a confessar não só delitos não cometidos, mas também alguns impossíveis de serem realizados. O mito da verdade real está intimamente relacionado com a estrutura do sistema inquisitório;** com o “interesse público” (cláusula geral que serviu de argumento para as maiores atrocidades); com sistemas políticos autoritários; com a busca de uma “verdade” a qualquer custo (chegando a legitimar a tortura em determinados momentos históricos); e com a figura do juiz-ator (inquisidor).

Assim, no processo penal, só se legitimaria a verdade formal ou processual. Trata-se de uma verdade perseguida pelo modelo formalista como fundamento de uma condenação e que só pode ser alcançada mediante o respeito das regras precisas e relativas aos fatos e circunstâncias considerados como penalmente relevantes. Como explica FERRAJOLI, **a verdade processual não pretende ser a verdade**. Não é obtida mediante indagações inquisitivas alheias ao objeto processual, mas sim condicionada em si mesma pelo respeito aos procedimentos e garantias da defesa. [...] Essa limitação se manifesta em 4 sentidos:

I – a tese acusatória deve estar formulada segundo e conforme a norma; II – a acusação deve estar corroborada pela prova colhida através de técnicas normativamente preestabelecidas; III – deve ser sempre uma verdade passível de prova e oposição;

IV – a dúvida, falta de acusação ou de provas ritualmente formadas impõem a prevalência da presunção de inocência e atribuição de falsidade formal ou processual às hipóteses acusatórias.

9.8. PRINCÍPIO DA INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS

Também tem assento no texto constitucional (Art. 5º; LVI):

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

E também no CPP, após a lei 11.690/2008:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.

§ 5º O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão.

Trataremos melhor deste tema na abordagem sobre **teoria geral das provas**.

9.9. IN DUBIO PRO REO

Este princípio, também denominado como princípio *favor libertatis*, está intimamente conectado com o princípio da presunção de inocência.

Trata-se de uma mitigação, em favor do réu, da isonomia processual, o que se justifica em razão da presunção de não culpabilidade.

Trata-se de princípio que informa a necessária absolvição do réu quando a instrução processual não alcançar a demonstração de autoria por este, ou por outros termos, havendo fundada dúvida (acima do razoável) sobre ser o réu o autor do delito, deve este ser absolvido. O objetivo do princípio é "garantir que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa.

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[...]

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Há tantos outros princípios que estruturam e orientam o processo penal. Aqui cuidamos de estudar apenas alguns desses.

Deixamos de constar no estudo, porém não menos importantes, princípios como: a imparcialidade do juiz; a igualdade processual; da ação ou da iniciativa das partes; da oficialidade; da oficiosidade; da obrigatoriedade; do impulso oficial; da motivação das decisões; da publicidade; do duplo grau de jurisdição; do promotor natural; do defensor natural; da economia processual; da oralidade; da autoritariedade; da duração razoável do processo; da proporcionalidade.

10. PODER DE POLÍCIA - POLÍCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA

É preciso desde logo que compreendamos esta concepção teórica do que compreende "poder de polícia". José dos Santos Carvalho Filho (2018, p. 130) iluminará o conceito:

A expressão *poder de polícia* comporta dois sentidos, um amplo e um estrito. Em sentido amplo, poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais.

[...]

Em sentido estrito, o poder de polícia se configura como atividade administrativa, que consubstancia, como vimos, verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de restringir e condicionar a liberdade e a propriedade. É neste sentido que foi definido por RIVERO, que deu a denominação *polícia administrativa*.

Aqui se trata, pois, de atividade tipicamente administrativa e, como tal, subjacente à lei, de forma que esta já preexiste quando os administradores impõem a disciplina e a restrição aos direitos.

A lei conceitua poder de polícia no Art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

A publicista Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2018, p. 186, 187) traça a seguinte distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária:

A principal diferença que se costuma apontar entre o exercício da polícia administrativa e da polícia judiciária está no caráter **preventivo** da polícia administrativa e no **repressivo** da Polícia Judiciária. A primeira terá por objetivo impedir as ações antissociais e, a segunda, entrega os autores e as provas judiciário para a aplicação da punição aos infratores da lei penal. [...] conforme Álvaro Lazzarini, a linha de diferenciação está na ocorrência ou não do ilícito penal. Com efeito, quando atua na área do ilícito puramente administrativo (preventiva ou repressivamente), a polícia é Administrativa. Quando o ilícito penal é praticado é a polícia Judiciária que age.

[...]Costuma-se apontar como atributos do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, além do fato de corresponder a uma atividade negativa. Pode-se atualmente acrescentar outra característica, que é a indelegabilidade do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado.

A primeira se rege pelo direito administrativo, incidindo sobre bens, direitos ou atividades; a Segunda, pelo direito processual penal, incidindo sobre as pessoas.

Assim, a atuação principal da Polícia Militar, dentre os vários ramos da atividade policial do Estado, é o exercício da polícia de segurança pública (Polícia Administrativa), prevenindo a criminalidade em relação à incolumidade pessoal, à propriedade, à tranqüilidade pública e proporcionando paz social, auxiliando o Estado na efetivação do direito penal, segundo as normas de natureza processual penal e preservando (ou restaurando) a ordem pública quando for necessário.

É costume distinguir polícia preventiva e polícia judiciária que, no Brasil, estariam organicamente separadas como Polícia Militar e Polícia Judiciária ou Civil. Esta é, porém, uma tentativa de identificação dos conceitos complexos do direito administrativo com instituições policiais. Não é a melhor maneira de traduzir o direito. Aliás é viciosa.

O aprofundamento da discussão sobre poder de polícia, polícia administrativa e polícia judiciária, é algo que se dá no âmbito do Direito administrativo, motivo pelo qual nos limitamos a esta breve explanação.

A expansão do raciocínio implicaria submergir em outro ramo do Direito, e tratar de derivações eminentemente administrativistas. Não é o caso. Seria uma impropriedade quanto ao objeto do estudo.

UNIDADE III

11. O INQUÉRITO POLICIAL

Vamos iniciar esclarecendo o que é um inquérito. Não o inquérito policial, mas o aspecto semântico mesmo, propriamente do termo.

Para o *Michaelis* on line, inquérito é:

- 1 Ato ou efeito de inquirir.
- 2 *JUR* Conjunto de ações e procedimentos objetivando a verdade dos fatos; indagação, sindicância.

Ou seja, desmitifiquemos desde logo, uma certa superestimação que por vezes se dá com a terminologia "inquérito". Inquérito, portando, nada mais é do que um conjunto de ações que se desenvolvem com certo formalismo na apuração de fatos. Nada mais.

O inquérito policial, por sua vez, tende mais ao formalismo porque sua estrutura tem fundamento legal no Código de Processo Penal e porque, em regra, apura fatos criminosos, que podem resultar numa ação penal e cerceamento de liberdade de um ou mais cidadãos.

Este instrumento da persecução penal estatal tem duas finalidades precípuas, a saber, a apuração de:

- autoria; e
- materialidade

É isso alias que se anota no Art. 4º do CPP e no Art. 2º; § 1º da lei 12.830/2013.

Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e **terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.**

Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função.

Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que **tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.**

Ficaremos com um conceito de Tourinho Filho – sobre inquérito policial, *apud*, Távora e Alencar (2017, p. 131)

[...] inquérito é "o conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária para a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo"

Não se trata de simples tarefa depreender toda a dimensão destes conceitos. Há inúmeros vetores de formulações que podem decorrer destas sentenças. Aqui cuidaremos de extrair somente parte do que é mais relevante ao Policial Militar.

Aliás, dada a extensão da matéria e sua transversalidade com outras disciplinas, torna-se isso um enorme desafio. O receio é de que a brevidade na abordagem do tema não dimensione sua relevância.

Quanto à conceituação, a Exposição de Motivos do CPP traz um esboço bastante interessante sobre Inquérito Policial. Vejamos:

IV – Foi mantido o **inquérito policial** como **processo preliminar ou preparatório da ação penal**, guardadas as suas características atuais. [...] há em favor do inquérito policial, como **instrução provisória antecedendo a propositura da ação penal**, um argumento dificilmente contestável: é ele **uma garantia contra apressados e errôneos juízos**, formados quando ainda persiste a trepidação moral causada pelo crime ou antes que seja possível uma exata visão de conjunto dos fatos, nas suas circunstâncias objetivas e subjetivas. Por mais perspicaz e circunspeta, a autoridade que dirige a investigação inicial, quando ainda perdura o alarma provocado pelo crime, está sujeita a equívocos ou falsos juízos *a priori*, ou a sugestões tendenciosas. Não raro, é preciso voltar atrás, refazer tudo, para que a investigação se oriente no rumo certo, até então despercebido. Por que, então, abolir-se o inquérito preliminar ou instrução provisória, expondo-se a justiça criminal aos azares do detetivismo, às marchas e contramarchas de uma instrução imediata e única? Pode ser mais expedito

o sistema de unidade de instrução, mas **o nosso sistema tradicional, com o inquérito preparatório, assegura uma justiça menos aleatória, mais prudente e serena.**

11.1. NATUREZA JURÍDICA

Conforme conceituado anteriormente, trata-se de um procedimento (e não processo, por óbvio) administrativo, inquisitorial e preparatório.

Vamos explorar esta sentença.

a) Administrativo - Quanto à natureza administrativa do procedimento, assim o é porque não é judicial nem jurisdicional. O inquérito policial em nada se confunde com a ação penal. Esta inclusive pode ser iniciada com lastro em outros elementos informativos (sindicância, procedimento de investigação criminal – PIC, relatório de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI ...), desde que aptos a fornecer os elementos suficientes para o órgão do Ministério Público (promotor de justiça) formular sua *opinio delicti* e sua inicial acusatória (denúncia) nos crimes de ação penal pública.

Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

§ 5º O órgão do Ministério Público DISPENSARÁ O INQUÉRITO, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias.

b) Inquisitivo (ou inquisitorial) – é inquisitivo porque não contempla ampla defesa e contraditório. O inquérito seria, em suma, uma mera investigação, um procedimento preparatório, uma instrução provisória que lastreia a ação penal. Todavia o legislador infraconstitucional e a jurisprudência (em alguns casos) vem mitigado bastante essa natureza puramente investigatória do Inquérito policial.

I) Súmula 330 do STJ: “É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514, do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial”;

II) Art. 7º; XXI, da Lei 8.906/1994 – Direito de o advogado acompanhar clientes investigados em qualquer espécie de investigação.

Art. 7º São direitos do advogado:

[...]

XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração:

a) apresentar razões e quesitos;

III) Possibilidade de formação de provas no Inquérito Policial – Art. 155 do CPP com alterações da lei 11.690/2008.

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, **ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.**

IV) Art. 400 do CPP (após a lei 11.719/2008) – o acusado passou a ser ouvido por último na AIJ.

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem

como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

V) STF - HC 127.900/AM (2016) – a jurisprudência do STF estendeu a ordem de oitiva do réu no processo penal a todos os processos e procedimentos penais.

[...]

4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV).

5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal.

6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14.

7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado .

c) Preparatório – O Inquérito Policial tem como destinatário imediato o titular do direito de ação (Ministério Público ou o ofendido), que podem formular ou não inicial acusatória (denúncia ou queixa-crime).

Essa condição de ser o Ministério Público o destinatário imediato do Inquérito Policial nos casos de ilícitos penais de ação penal pública fica ainda mais clara com a nova redação do Art. 28 do CPP, com as alterações introduzidas no código pela lei 13.964/2019. Com a nova disposição legal, de fato o MP ocupa agora a titularidade do direito de ação nas ações penais públicas, podendo denunciar ou não, ou mesmo podendo propor acordo de não persecução penal.

~~Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. (revogado)~~

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.

[...]

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

Mesmo antes da modificação introduzida no CPP pela lei 13.964/2019, Paulo Rangel (2019, p. 204) já defendia a posição do Ministério Público como destinatário do Inquérito Policial, nas ações penais públicas, fundamentando-se na conformação do texto do CPP com a Constituição Federal:

Destarte, as regras dos §§ 1o e 3o, ambos do art. 10, bem como do art. 23, todos do CPP, estão revogadas por força do disposto no inciso VII do art. 129 da CRFB. O inquérito policial, hoje, tem um único endereço: o

Ministério Público. Cabe ao promotor de justiça receber os autos do inquérito e, analisando-os, determinar seu retorno, no prazo que estipular, à delegacia de origem, para a consecução de alguma diligência *imprescindível* ao oferecimento de denúncia.

Não estamos com visão corporativista, mas, sim, fazendo uma interpretação sistemática de todo o arcabouço jurídico-constitucional e processual vigente.

12. CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO POLICIAL

a) Procedimento escrito – Decorre da literalidade do Art. 9º do CPP. Há uma mitigação à regra de sê-lo escrito, que consta do Art. 405; §1º do CPP:4

Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.

§ 1º Sempre que possível, o registro dos depoimentos do **investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética**, estenotípia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.

b) Dispensável – Nem sempre é o Inquérito Policial a instruir a propositura da ação penal por meio da denúncia (ação penal pública). A dispensabilidade do IP pode ser extraída dos Art. 12, 27 e 39; §5º do CPP.

Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, **sempre que servir de base a uma ou outra**.

Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, **fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção**.

Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial. [...] § **5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito**, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de quinze dias.

c) Sigiloso – literalidade do Art. 20 do CPP. O sigilo do IP tem por objetivo preservar a identidade daquele submetido à investigação, posto que a publicidade poderia implicar em dificuldades na vida privada daquele que, poderia nem mesmo terminar indiciado, quando o IP fosse concluído.

Também é sigiloso o IP porque há infrações penais que demandam o sigilo da investigação para que esta logre sucesso.

Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.

Não se trata, entretanto de uma regra em absoluto. O advogado pode e deve ter acesso aos autos de Inquérito Policial, mesmo os submetidos a sigilo. É o que dispõe a lei 8.906/1994 e a súmula vinculante N° 14:

Art. 7º - [...]

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;

XXI - [...]

§ 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso XIV.

Súmula Vinculante 14

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Como vimos, o advogado tem direito de acessar as investigações em curso independentemente de ordem judicial. Porém, há uma exceção: quando se tratar de investigação no âmbito da lei 12.850/2013.

Art. 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.

d) Oficialidade – O IP é um instrumento da persecução feita pelo Estado em desfavor de um indivíduo. Tem-se assim interesse público legítimo na apuração dos fatos e suas circunstâncias, motivo pelo qual a investigação deve ser conduzida por autoridades e agentes integrantes das carreiras típicas de Estado, sendo vedada a delegação da atividade de investigação a particulares. Trata-se de uma decorrência do texto constitucional.

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

e) Instrumentalidade - Essa característica decorre da finalidade do inquérito policial, que é servir como meio para a reunião de provas e elementos informativos que assegurem justa causa para o exercício do direito de ação (Art. 395; III CPP).

f) Obrigatoriedade (ou oficiosidade) - Em dois dispositivos do CPP evidencia-se a obrigatoriedade do IP. O primeiro deles é o art. 5º do CPP, dispondo que "Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

I — de ofício". Assim, ao tomar conhecimento da prática de infração penal, por dever funcional, cabe ao delegado de polícia instaurar o IP.

II - art. 17 do CPP, estabelecendo que "A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito."

É preciso que compreendamos a dimensão desta obrigatoriedade do Inquérito Policial. Este instrumento da persecução é obrigatório para a autoridade policial (delegado de polícia). Isto porque, como já vimos, o IP é um elemento dispensável para a propositura da ação penal.

A lei 9.099/1995 trouxe também uma mitigação à essa obrigatoriedade de instauração do Inquérito Policial. Trata-se da possibilidade de lavratura de Termo circunstanciado de ocorrência (TCO) para apuração dos crimes de menor potencial ofensivo.

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará **termo circunstanciado** e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.

Veremos também adiante que a Lei 9.099/1995 trouxe disposições que impactaram a doutrina e estudo sobre ação penal, como por exemplo a possibilidade de transação penal e de suspensão condicional do processo, estabelecendo, em verdade, um rito processual diferenciado para processo e julgamento de crimes de menor potencial ofensivo.

g) Informativo - O IP é meramente informativo, não servindo para dar início à ação penal, por si só, uma vez que o MP poderá, inclusive, determinar seu arquivamento (Art. 28 CPP).

h) Discricionário - A autoridade policial possui poder discricionário para realização das diligências que entender necessárias para o esclarecimento dos fatos, confirmando a materialidade e a autoria, mas, como vimos, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia não deve exercer discricionariedade sobre a instauração ou não do procedimento.

Esta discricionariedade se revela ao delegado de polícia quanto à sua liberdade, dentro de outros limites legais, à condução da sua investigação.

CPP

Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

Lei 12.830/2013

Art. 2º - [...]

§ 3º O delegado de polícia conduzirá a investigação criminal de acordo com seu livre convencimento técnico-jurídico, com isenção e imparcialidade.

i) Indisponível – O procedimento (IP) não pode ser arquivado pelo Delegado de Polícia. Uma vez instaurado, deve ser concluído nos prazos legais e remetido ao juiz de direito, mesmo se concluir pela atipicidade da conduta apurada.

Art. 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito.

j) Temporário – Tem prazo, conforme o Art. 10 do CPP.

Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.

Estes são os prazos estabelecidos pelo CPP para a formação e conclusão do Inquérito Policial. Imposta saber que há outros prazos para IP fixados em outras leis, a exemplo da lei 11.343/2006 (lei de drogas), Código de Processo Penal Militar, lei 5.010/66 (Inquérito Policial Federal), lei 1.521/51 (Crimes contra a economia popular), lei 8.072/90 (crimes hediondos).

Ainda sobre Inquérito Policial, façamos o registro de algumas importantes inovações trazidas pela lei 13.964/2019, que recebeu a alcunha de "pacote anticrime":

Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente:

I - receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do caput do art. 5º da Constituição Federal;

II - receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no art. 310 deste Código;

[...]

IV - ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal;

Art. 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou

tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o indiciado poderá constituir defensor.

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o **investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório**, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação.

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, **a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado.**

UNIDADE IV

13. A AÇÃO PENAL

Não é tarefa fácil conceber um conceito do que é a ação penal. Isto porque o estudo remete à conformação da ação penal à teoria geral da ação no âmbito das ações cíveis (teoria geral do processo), de onde se originam todas as demais. É o que observa Eugênio Pacelli (2018, p.95)

Os estudos acerca da ação, do processo e da jurisdição alcançaram elevado e suficiente nível de sofisticação, sobretudo no século passado, quando se esmeraram as investigações acerca dos conceitos e das possibilidades de aplicação das principais categorias jurídicas que comporiam a chamada teoria geral do processo.

Para que não ingressemos num estudo demasiadamente profundo, e mesmo desinteressante à finalidade deste material de estudo, utilizaremos a definição dada por Aury Lopes Junior (2018, p.120)

Concebemos a “ação” como um poder político constitucional de acudir aos tribunais para formular a pretensão acusatória. É um direito (potestativo) constitucionalmente assegurado de invocar e postular a satisfação da pretensão acusatória. Mais específico, o art. 129, I, da Constituição assegura o poder exclusivo do Ministério Público de exercer a ação penal (melhor, a acusação pública). ALCALÁZAMORA define como “el poder jurídico de promover la actuación jurisdiccional a fin de que el juzgador pronuncie acerca de la punibilidad de hechos que el titular de aquélla reputa constitutivos de delito... medio de provocar el ejercicio del derecho de penar”.

Também nos socorreremos a outro autor, desta vez para conceituar o “direito de ação” assim por Renato Brasileiro (2017, p. 115)

Direito de ação penal: é o direito público subjetivo de se pedir ao Estado-Juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Funciona, portanto, como o direito que a parte acusadora - Ministério Público ou o ofendido (querelante) - tem de, mediante o devido processo legal, provocar o Estado a dizer o direito objetivo no caso concreto.

Assim, temos também por Renato Brasileiro (2017, p.115) uma diferenciação entre ação e direito de ação.

Não se pode confundir o direito de ação com a ação, propriamente dita. Direito de ação é o direito de se exigir do Estado o exercício da jurisdição. Ação, todavia, é o ato jurídico, ou mesmo a iniciativa de se ir à justiça, em busca do direito, com efetiva prestação da tutela jurisdiccional, funcionando como a forma de se provocar o Estado a prestar a tutela jurisdiccional.

A ação pública pode ser incondicionada ou condicionada à representação do ofendido ou à requisição do Ministro da Justiça, em virtude do art. 129 da Constituição de 1988, a qual atribuiu a exclusividade da iniciativa da ação pública ao Ministério Público.

A ação pública incondicionada, de iniciativa exclusiva do Ministério Público, é a genérica, para todas as infrações penais em que a lei nada disponha com relação à ação penal.

A ação pública, em casos expressos em lei, pode ser condicionada à representação do ofendido ou à requisição do Ministro da Justiça. Tanto a representação quanto a requisição apenas autorizam o Ministério Público a promover a ação penal, não o obrigando a tal, porque há outros elementos a serem apreciados pelo órgão acusador, inclusive a justa causa. Apesar do termo "requisição", não se trata de ordem ou determinação, mas de manifestação não vinculante de vontade para que se promova a ação penal.

A ação penal de iniciativa privada pode ser: exclusivamente privada, privada subsidiária e popular, esta última não convém tratarmos neste curso.

A ação é exclusivamente de iniciativa privada quando a lei expressamente consigna que "se procede mediante queixa".

Na lei penal são crimes que, por exemplo, se apuram mediante representação da vítima:

Estelionato (após Lei nº. 13.964/19)

CP; Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Lesão corporal leve - art. 129 do CP c/ c art. 88 da lei 9.099/95 (salvo quando for violência doméstica familiar contra a mulher).

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lei 9.099/1995

Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.

Lesão corporal culposa - art. 129; §6º do CP c/c art. 88 da lei 9.099/95 e art. 303 do código de trânsito (salvo, neste caso, nas hipóteses previstas no artigo 291, §1º CTB)

Lesão corporal culposa

§ 6º Se a lesão é culposa:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

CTB

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

São exemplos de crimes que se apuram mediante queixa os definidos nos artigos 138, 139, 140, 161, § 3º, 163, 236, 345.

Calúnia

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Difamação

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Injúria

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.

Dano

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Ação penal

Art. 167 - Nos casos do art. 163, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, somente se procede mediante queixa.

Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento

Art. 236 - Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único - A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento.

Exercício arbitrário das próprias razões

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.

Observações:

O estupro – Art. 213 do CP – era crime de ação penal pública condicionada à representação até a edição da lei 13.718/2018. Passou a ser de ação penal pública incondicionada à representação.

Crime contra a honra de funcionário público - Ação Pública Condicionada/Ação Privada;

SÚMULA º. 714, STF - É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.

UNIDADE V**14. PROVA NO PROCESSO PENAL**

Iniciaremos este estudo partindo-se de uma disposição normativa, do Art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

É tamanha relevância desta disposição normativa que, daqui, por exemplo, podemos extrair uma série de observações:

- a) O magistrado deve fundamentar suas decisões – livre convencimento motivado;
- b) As provas devem constar dos autos processuais;
- c) Prova, para o processo penal, é aquela produzida em juízo, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Conforme já abordamos em unidades didáticas anteriores, o processo penal assegura o exercício da ampla defesa e do contraditório, e mais, objetiva uma reconstrução, o mais próximo possível dos fatos, esta é a busca da verdade, mas uma verdade possível num sistema acusatório, uma verdade processual.

Vamos utilizar uma classificação quanto às provas no processo penal do professor Paulo Rangel (2019, p. 728):

Diretas - quando se referir ao próprio fato probando. Pois o fato é provado sem a necessidade de qualquer processo lógico de construção. São aquelas que provam o próprio fato, de maneira direta.

Ex: testemunha ocular, exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígio, exame necroscópico

Indiretas – Aquelas que não provam diretamente o fato, mas que exigem deduções lógicas.

Ex: Acusado que comprova que estava em outro lugar no dia e hora em que aconteceu determinado crime, que lhe é imputada autoria.

Pessoal – Aquelas que derivam de uma pessoa.

Ex: testemunho, interrogatório do réu...

Real – Não derivam de uma pessoa, e sim de algum objeto;

Ex: cadáver, documento...

Testemunhal – é o indivíduo chamado a depor, demonstrando sua experiência pessoal sobre a existência, a natureza e as características de um fato. É feita por afirmação pessoal oral ou por escrito (em alguns casos – Art. 221; §1º do CPP).

Documental – é produzida por afirmação escrita ou gravada.

Ex: cartas, vídeos, fotografias, áudios...

Material - aquela consistente em qualquer materialidade

que sirva de elemento de convicção sobre o fato probando.

Ex: exames de corpo de delito, as perícias e os instrumentos utilizados no crime

Há outras classificações possíveis sobre as provas no processo pena (típicas e atípicas, anômalas, irrituais, fora da terra, crítica..), entretanto nos apoiamos na classificação proposta pelo professor Paulo Rangel (2019, p.778).

14.1. OBJETO DE PROVA

É o fato que precisa ser provado para que a causa seja decidida, pois sobre ele existe incerteza. Assim, num crime de homicídio, o exame de corpo de delito é prova, enquanto o fato (existência ou não do homicídio – a materialidade do crime) é o objeto de prova.

Somente os fatos, em regra, podem ser objeto de prova, pois o Direito não precisa ser provado, na medida em que o Juiz conhece o Direito (*iura novit curia*). No entanto, utilizando-se por analogia o regramento processual civil, a parte que alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, deve provar-lhes o teor e a vigência, pois o Juiz não está obrigado a conhecer estas normas jurídicas.

Porém, existem determinados fatos que não necessitam ser provados (não sendo, portanto, objeto de prova). São eles:

Fatos evidentes (ou axiomáticos, ou intuitivos) – São fatos que decorrem de um raciocínio lógico, intuitivo, decorrente de alguma situação que gera a lógica conclusão de outro fato;

Fatos notórios – São aqueles que pertencem ao conhecimento comum de todas as pessoas.

Presunções legais – São fatos que a lei presume tenham ocorrido. O exemplo mais clássico é a inocência do réu. A Lei presume a inocência do réu, portanto, não cabe ao réu provar que é inocente, pois este fato já é presumido. No entanto, este fato é uma presunção relativa, ou seja, pode ser desconstituído se o titular da ação penal (MP ou ofendido) provar que o acusado é culpado.

Fatos inúteis – São aqueles que não possuem qualquer relevância para a causa, sendo absolutamente dispensáveis e,

14.2. ÔNUS DA PROVA

O ônus da prova no processo penal recai sobre aquele que alega o fato, nos termos do Art. 156 do CPP, ou seja, o acusador deve provar sua acusação.

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

14.3. ALGUNS PRINCÍPIOS REGULADORES

a) Presunção de inocência (ou da não-culpabilidade) - Já estudado ao tratar de princípios que se aplicam ao processo penal.

b) Liberdade da prova – O CPP não adota um sistema taxativo quanto às possibilidades de produção de provas. Todas as provas lícitas são admitidas.

c) Inadmissibilidade das provas ilícitas - aqui devemos concentrar nosso estudo. As provas ilícitas produzem consequências graves no processo penal, e mesmo na fase pré-processual, impactando até mesmo na decretação de prisão cautelar (flagrante delito, prisão preventiva).

A inadmissibilidade de provas ilícitas tem assento na Constituição Federal de 1988 e no Art. 157 do CPP.

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

As provas ilícitas podem afrontar direta ou indiretamente o Direito. Renato Marcão (2016, p. 465) faz uma distinção interessante:

São dois, portanto, os fundamentos jurídicos para que se reconheça a ilicitude da prova:

1º) violação de normas constitucionais;

2º) violação de normas infraconstitucionais.

Haverá prova ilícita por violação de norma constitucional, por exemplo, quando for produzida em desrespeito ao art. 5º, XI, da CF, onde se lê que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

[...]

Também é considerada ilícita a prova produzida em desconformidade com as normas infraconstitucionais, tal como ocorre, por exemplo, na situação em que o laudo pericial é realizado por um único perito não oficial (CPP, art. 159, § 1º); **na confissão de autoria delitiva obtida mediante tortura**; e se o reconhecimento de pessoa for feito em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP.

É ilícita a prova que, embora admitida no ordenamento, foi produzida com desconsideração às regras que a informam.

E vejamos que o Art. 157 do CPP em seu parágrafo 1º estende a nulidade das provas ilícitas àquelas outras que dessas derivaram, ou seja, às provas derivadas das ilícitas.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

Daqui extraímos algo bastante relevante à atuação policial. Isto porque em determinados delitos urbanos é a polícia a primeira a colher meios de prova (testemunhas, documentos, arma do crime, confissão), e esta produção pré-processual tem de se mostrar apta a produzir seus efeitos na ação penal, para tanto, o policial deve agir segundo a regência da lei, sob pena de seu trabalho não servir ao processo penal.

A prova ilegal é tão rechaçada na doutrina processual penal que, o juiz de direito, ao receber o auto de prisão em flagrante delito da autoridade policial, em audiência de custódia, deve colocar o acusado em liberdade, sem cognição dos atos praticados, independentemente da gravidade em abstrato, unicamente porque a prova fora obtida de forma ilegal. É o que traz o inciso LXV do Art. 5º da Constituição Federal e o Art. 310 do CPP:

CF - Art. 5º - [...]

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

CPP - Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu

advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

E aqui deve residir uma imensa preocupação do policial militar. Aliás, parte das críticas que a polícia presta ao judiciário e ao Ministério Público, decorre de vícios na sua própria atuação.

Prova ilícita em favor do acusado ou do réu – há uma exceção quanto à utilização das provas ilícitas, quando estas estiverem aptas a provar o estado de inocência do acusado ou réu.

Sobre o tema provas no processo penal, é interessante que o Policial Militar acompanhe certos desdobramentos, entendimentos das cortes superiores sobre alguns temas. Aqui, a título de exemplo, sugerimos dois casos recorrentes na atividade policial:

I) Acesso aos dados do telefone celular do abordado ou do preso: Trata-se de tema polêmico, com entendimento ainda não pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Como a questão envolve direitos e garantias individuais, em tese, conflitantes com interesses coletivos (direitos sociais - segurança pública), caberá àquela corte se manifestar de forma terminativa sobre a matéria.

Inicialmente vejamos que o óbice surge quanto à possibilidade ou impossibilidade de acessar a comunicação privada do proprietário do telefone celular, sem sua autorização. Havendo autorização deste, não há se falar em nulidade da prova colhida.

É o que consta, por exemplo, no HABEAS CORPUS Nº 537.274 - MG (2019/0297159-6), julgado pela quinta turma do STJ em março de 2020.

III - In casu, denota-se que os policiais acessaram as conversas telefônicas do aparelho celular do paciente sem autorização judicial, mas com a permissão do acusado, o que, de fato, não configuraria a ilegalidade. Ademais, ainda que a referida prova fosse desconsiderada, subsistem elementos autônomos suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Quanto à possibilidade de acessar dados de telefone celular de abordados, ou mesmo do preso em flagrante, a jurisprudência vem se firmando no sentido de que isso não seja possível por violar o sigilo das comunicações. Lembremos que mesmo o preso – por que não? – é titular de uma série de direitos e garantias. Vejamos alguns registros:

No STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A PERÍCIA NO CELULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. 2. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar a nulidade das provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos autos. (STJ – RHC 51.531 RO 2014/0232367-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TORTURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. **ACESSO A DADOS CONSTANTES DOS CELULARES APREENDIDOS SEM ORDEM JUDICIAL. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE. NULIDADE DA PROVA.** BUSCA DOMICILIAR. PROVA DERIVADA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NULIDADE. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso

próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. A suposta tortura sofrida pelo paciente não foi analisada pelo Tribunal de origem no julgamento do acórdão impugnado, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, não consta dos autos a existência de prova pré-constituída de que o paciente tenha sido "espancado" pelos policiais durante a abordagem, sendo que a aferição de tais alegações demanda aprofundado revolvimento de conteúdo fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 3. **Esta Corte Superior de Justiça considera ilícito o acesso aos dados do celular extraídos do aparelho celular apreendido em flagrante, quando ausente de ordem judicial para tanto, ao entendimento de que, no acesso aos dados do aparelho, se tem a devassa de dados particulares, com violação à intimidade do agente.** Precedentes. 4. A obtenção de fotos no celular do paciente se deu em violação de normas constitucionais e legais, a revelar a inadmissibilidade da prova, nos termos do art. 157, caput, do Código de Processo Penal - CPP, de forma que, devem ser desentranhadas dos autos, bem como aquelas derivadas. No caso, somente após a violação dos dados constantes no aparelho celular é que o paciente confirmou a posse de outra porção de entorpecentes em sua residência. Assim, inevitável a conclusão de que as provas apreendidas na residência do paciente são derivadas daquela obtida mediante a indevida violação da intimidade, sendo, portanto, nulas por derivação.

(STJ – HC: 459824 SP 2018/0177299-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019, grifo nosso)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. **VIOLAÇÃO AO CONTEÚDO DAS MENSAGENS DE WHATSAPP NA ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DESTA PROVA E DEMAIS ENVENENADAS.** DESRESPEITO À PRIVACIDADE. INTERROGATÓRIO REALIZADO COMO ATO INAUGURAL DA INSTRUÇÃO. ATO REALIZADO APÓS O JULGAMENTO DO HC-127.900/STF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. PREJUDICADA A REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCEDIDA, NO ENTANTO, ORDEM DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Violou garantia constitucional da intimidade e da vida privada, prevista no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, o policial que, ao verificar o conteúdo de mensagem de 'whatsapp' no celular do paciente, por ocasião de abordagem, sem requerimento prévio judicial para quebra do sigilo dos dados armazenados. 3. **Tratando-se de ofensa a preceito constitucional, a violação à intimidade pode ser arguida a qualquer momento e grau de jurisdição, não podendo o fundamento da preclusão, mencionado no acórdão combatido, afastar a nulidade, tendo em vista que o tema foi ventilado na apelação, recurso que possui efeito devolutivo pleno. Ademais, nem mesmo a perícia dos dados armazenados nas conversas de 'whatsapp', autorizada em momento posterior à violação, é capaz de apagar tal mácula.** (STJ – HC: 421249 SC 2017/0271942-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 22/02/2018, grifo nosso)

O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa ainda a questão em sede do Agravo em Recurso Extraordinário N°1.042.075/RJ, já tendo reconhecida sua repercussão geral em 2017. O processo estava pautado para 2019, entretanto não chegou a ser julgado naquele ano.

O caso em análise pelo STF: o processo que teve repercussão geral reconhecida pelo STF se baseia num caso concreto do Estado do Rio de Janeiro. É possível compreendê-lo com a leitura do acórdão absolutório do TJ-RJ:

APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES EPISÓDIO OCORRIDO NO BAIRRO DA TIJUCA, COMARCA DA CAPITAL AGENTE QUE, NA COMPANHIA DE UM INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO E MEDIANTE O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, EXERCIDA COM O MANEJO DE ARMA DE FOGO, BEM COMO DE VIOLÊNCIA, CONSISTENTE EM EMPURRÃO E EM BATIDAS DA CABEÇA DA VÍTIMA APARECIDA CONTRA O CHÃO, SUBTRAIU DESTA UMA BOLSA CONTENDO 02 (DOIS) APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR DAS MARCAS APPLE E SONY ERICSSON, BEM COMO, DIVERSOS DOCUMENTOS, CARTÕES BANCÁRIOS, FOLHAS DE CHEQUE, ALÉM DA QUANTIA DE R\$ 5.550,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) EM ESPÉCIE MECÂNICA DELITIVA QUE SE INICIOU QUANDO A ESPOLIADA SAÍA DE DETERMINADA AGÊNCIA DO BANCO CITIBANK E FOI ABORDADA POR GUILHERME, QUEM APRESENTOU O ARTEFATO VULNERANTE E ANUNCIOU O CRIME, O QUE FEZ COM QUE APARECIDA INICIALMENTE RESISTISSE, SEGURANDO A BOLSA QUE PORTAVA E DISPUTANDO A POSSE DESTA COM O RAPINADOR, QUEM EMPURROU AQUELA, FAZENDO COM QUE A MESMA CAÍSSE AO CHÃO E APÓS O QUE GUILHERME PASSOU A BATER COM A CABEÇA DESTA AO SOLO, ATÉ LOGRAR SUBTRAIR A MENCIONADA BOLSA, EMPREENDENDO FUGA EM SEGUIDA, A PARTIR DO EMBARQUE EM UMA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO SEU COMPARSA, QUEM O AGUARDAVA DURANTE A FUGA, O IMPLICADO DEIXOU CAIR UM APARELHO DE TELEFONIA CELULAR, O QUAL FOI ARRECADADO POR POLICIAIS CIVIS, QUE VERIFICARAM A EXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO IMPLICADO NA MEMÓRIA DO APARELHO, O QUE NORTEOU A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS QUE POSSIBILITARAM A IDENTIFICAÇÃO E PRISÃO DO RECORRENTE, NA MANHÃ DO DIA SEGUINTE AOS FATOS IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DIANTE DO DESENLACE CONDENATÓRIO, PLEITEANDO A MITIGAÇÃO DA SANÇÃO, A PARTIR DA FIXAÇÃO DA PENA BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL, ALÉM DA APLICAÇÃO DA MENOR FRAÇÃO PREVISTA CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DA DÚPLICE CIRCUNSTANCIAMENTO DO ROUBO PROCEDÊNCIA DO RECURSO DEFENSIVO IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR QUE SE DEU EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DO ILÍCITO E DESAUTORIZADO MANUSEIO PELOS POLICIAIS CIVIS, DO APARELHO DE TELEFONIA CELULAR, SUPOSTAMENTE DE PROPRIEDADE DO IMPLICADO E QUE TERIA CAÍDO AO CHÃO DURANTE A FUGA DESTA, VINDO A SER ARRECADADO PELA VÍTIMA E ENTREGUE POR ESTA EM SEDE POLICIAL DEPOIMENTO PRESTADO PELO POLICIAL CIVIL MAYKE QUE ESCLARECE QUE APÓS O DESAUTORIZADO MANEJO DAQUELE APARELHO E COM OS DADOS NELE COLHIDOS, FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA POSTERIOR INVESTIGAÇÃO PARA SE DETERMINAR A IDENTIDADE DO IMPLICADO, BEM COMO OS ENDEREÇOS DO SEU DOMICÍLIO E DE SUA NAMORADA, PARA QUEM AQUELE TERIA EFETUADO A ÚLTIMA LIGAÇÃO CONSTANTE DA AGENDA DO APARELHO, O QUAL AINDA TEVE VIOLADO O HISTÓRICO DE CHAMADAS E O ARQUIVO DE ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIAS FLAGRANTE E INDISFARÇÁVEL QUEBRA DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE A INVIOABILIDADE DO SIGILO DOS DADOS E DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS ALI EXISTENTES, O QUE APENAS PODERIA SE DAR, POR EXCEÇÃO, MEDIANTE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA TANTO, MAS O QUE FOI IGNORADO E DESRESPEITADO PELOS AGENTES DA LEI, MUITO EMBORA NÃO ENCERRASSE MAIOR DIFICULDADE A OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA LEGAL, BASTANDO PARA TANTO QUE O POLICIAL CIVIL QUE RECEBEU O REFERIDO APARELHO TELEFÔNICO, DE IMEDIATO, ENCAMINHASSE ESTE AO DELEGADO DE POLÍCIA INFORMANDO A RELEVÂNCIA DO OBJETO, DE MODO A QUE TAL AUTORIDADE POLICIAL REPRESENTASSE JUNTO AO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE MODO A OBTER A AUTORIZAÇÃO PARA O ACESSO E VERIFICAÇÃO DOS DADOS PRETENDIDOS PANORAMA OBTIDO DE CONFIGURAÇÃO DA ILICITUDE, TANTO ORIGINÁRIA, COMO DERIVADA, QUANTO À PROVA

COLHIDA NA DETERMINAÇÃO DE AUTORIA, SEGUNDO OS ESCUSOS MEIOS UTILIZADOS PARA TANTO, DE MOLDE A NULIFICAR TUDO O QUE DAÍ ADVINDO, O QUE, NO CASO EM COMENTO, ALCANÇA A INTEGRALIDADE DO CONTINGENTE PROBATÓRIO MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE QUE EQUIVALERIA A SE COONESTAR COM A COMPROVADA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ESPECÍFICA GARANTIA CONSTITUCIONAL, ALÉM DE AGASALHAR COMO VÁLIDA A INFAME LEI DE GÉRSÓN, SIMPLEMENTE UMA VERSÃO MAIS ATUALIZADA DE QUE OS FINS JUSTIFICAM OS MEIOS, MAS O QUE PASSA AO LARGO DE SE COADUNAR COM OS PRINCÍPIOS ATINENTES A UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, NÃO PODENDO SER CHANCELADO SOB QUALQUER PRETEXTO INDIGÊNCIA PROBATÓRIA ASSIM INSTALADA E QUE TRAZ COMO ÚNICA SOLUÇÃO POSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO DAQUELE, COM FULCRO NO ART. 386, INC. Nº VII DO C.P.P. PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO (fls. 232-235 e-STJ grifo nosso).

Por tudo quanto exposto supra, recomenda-se que o Policial Militar acompanhe os desdobramentos do julgamento da referida ação, entretanto, considerando-se a reiteração dos posicionamentos do STJ num mesmo sentido, deve o policial, como aplicador da lei, e como garantidor de direitos, abster-se de acessar quaisquer dados consignados no aparelho de telefone celular do abordado ou do preso em flagrante (mensagens de aplicativos de conversas, agenda telefônica, dados de aplicativos bancários, imagens armazenadas...).

II) Entrada em domicílio sem consentimento do morador – Aqui partiremos do pressuposto constitucional da impossibilidade, consoante o Art. 5º; XI da Constituição Federal, e das suas exceções.

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Ocorre que para melhor avaliar esta (im)possibilidade, nosso discente demandará conhecimentos sobre prisão em flagrante, busca pessoal e domiciliar. Retomaremos o debate adiante.

UNIDADE VI

15. PRISÕES

A prisão pode ter as seguintes naturezas: pode ser penal, processual, civil ou administrativa. Prisão pena é a que resulta da condenação transitada em julgado, conforme previsão do Código Penal.

Prisão processual é a que resulta do flagrante ou de determinação judicial, em virtude de atuação da persecução penal ou processo penal, com os pressupostos de medida cautelar.

As hipóteses de prisão processual, que é a que nos interessa, são as seguintes: a prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva, a prisão por pronúncia e a prisão por sentença condenatória transitada em julgado (art. 283, CPP).

Importa ainda dimensionar que a prisão em flagrante, a prisão provisória e a prisão preventiva são espécies de prisões cautelares no processo penal.

15.1. PRISÃO TEMPORÁRIA

Tem fundamento fora do CPP, estando prevista e regulada pela lei Nº7.960/1989

Tem uma série de peculiaridades, como por exemplo:

- a) O mero decurso do tempo exaure a medida, ou seja, não demandando ordem judicial para que o preso seja posto em liberdade.
- b) Possui prazo fixado na lei – 05 dias, prorrogáveis por mais 05;
- c) Em se tratando de crime hediondo, tem prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30;

- d) Somente pode ser decretada na fase de investigação policial;
- e) Possui um rol taxativo de crimes em que pode ser decretada – vide Art. 1º da lei 7.960/1989;
- f) Não pode ser decretada de ofício pelo juiz;
- g) Mediante representação da autoridade policial ou requerimento do MP;

Lei 7.960/1989

Art. 2º A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

Art. 1º; §4º da lei 8.072/1990 – Lei dos crimes hediondos

§ 4º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

15.2. PRISÃO PREVENTIVA

É a prisão cautelar por excelência, dada leitura dos seus pressupostos autorizativos. (Art. 312)

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como **garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal**, quando houver **prova da existência do crime e indício suficiente de autoria** e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Prova da materialidade + indícios da autoria – *fumus comici delicti*

a) Garantia da ordem pública – este conceito – de difícil tradução à escrita – sofre grandes críticas. Observemos como aborda Renato Marcão (2016, p.783)

[...] reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC 84.658/PE, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, *DJ* de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade. “A garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas (...). A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal” (STF, HC 89.143/PR, 2ª T., rel. Min. Ellen Gracie, j. 10-6-2008, *DJe* 117, de 27-6-2008, *RTJ* 205/1.248).

A fundamentação da prisão preventiva consistente na garantia da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as instituições democráticas.

Não se trata, evidentemente, de hipótese em que o crime tenha provocado clamor público/comoção social ou despertado a atenção da mídia.

De igual maneira, também não se presta à fundamentação adequada a alusão a conceitos abstratos de ofensa às instituições sociais e familiares, à possibilidade de gerar uma sensação de impunidade na sociedade, à necessidade de preservação da credibilidade do Poder Judiciário, ou a uma hipotética possibilidade de cometimento de outras infrações penais. De ver, ainda, como bem observou o Min. JOAQUIM BARBOSA, que “ninguém pode ser preso para sua própria proteção” (STF, HC 100.863/SP, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 4-12-2009, *DJe* de 5-2-2010).

A necessidade de garantia da ordem pública não se extrai da gravidade da infração penal, pura e simplesmente.

É preciso que o magistrado demonstre empiricamente a necessidade incontestável da medida excepcional que é a prisão antecipada, e o ato judicial que a formaliza deve conter fundamentação substancial.

Para que o aluno dimensione as severas divergências que pairam sobre a vagueza do conceito, vejamos ainda Aury Lopes Júnior (p. 401):

[...] por ser um conceito vago, indeterminado, presta-se a qualquer senhor, diante de uma maleabilidade conceitual apavorante, como mostraremos no próximo item, destinado à crítica. Não sem razão, por sua vagueza e abertura, é o fundamento preferido, até porque ninguém sabe ao certo o que quer dizer... Nessa linha, é recorrente a definição de risco para ordem pública como sinônimo de “clamor público”, de crime que gera um abalo social, uma comoção na comunidade, que perturba a sua “tranquilidade”. Alguns, fazendo uma confusão de conceitos ainda mais grosseira, invocam a “gravidade” ou “brutalidade” do delito como fundamento da prisão preventiva. Também há quem recorra à “credibilidade das instituições” como fundamento legitimante da segregação, no sentido de que se não houver a prisão, o sistema de administração de justiça perderá credibilidade. A prisão seria um antídoto para a omissão do Poder Judiciário, Polícia e Ministério Público. É prender para reafirmar a “crença” no aparelho estatal repressor.

Quanto à prisão cautelar para garantia da integridade física do imputado, diante do risco de “linchamento”, atualmente predomina o acertado entendimento de que é incabível. Prender alguém para assegurar sua segurança revela um paradoxo insuperável e insustentável. Por fim, há aqueles que justificam a prisão preventiva em nome da “credibilidade da justiça” (pois deixar solto o autor de um delito grave geraria um descrédito das instituições) e, ainda, no risco de reiteração de condutas criminosas. Esse último caso se daria quando ao agente fossem imputados diversos crimes, de modo que a prisão impediria que voltasse a delinquir. Com maior ou menor requinte, as definições para “garantia da ordem pública” não fogem muito disso.

b) Garantia da ordem econômica – é um pressuposto autorizativo que se direciona aos crimes contra a ordem econômica.

c) Conveniência da instrução criminal – trata-se de medida que assegura a proteção da prova, quando há risco de que o acusado ou réu possa destruí-las, alterando-as,, constringendo ou ameaçando testemunhas, enfim, é o risco de que aquele venha a praticar condutas que ponham em risco a persecução criminal.

d) Assegurar a aplicação da lei penal – trata-se do risco de que o acusado fuja, tonando a sentença penal condenatória irrelevante, posto que a prisão de fato não será executada. Também abrange as possibilidades em que o acusado ou réu age para frustrar os efeitos da sentença condenatória, por exemplo, alienando seus bens, rescindindo contratos.

15.3. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO

Flagrante, por si só, deriva do latim “*flagrans, flagrantis*”, que significa “que arde”, “que está queimando”. Ou seja, numa tradução livre, seria o delito queimando, em chamas, ou seja, em curso, que está acontecendo.

A prisão em flagrante é uma modalidade de prisão administrativa, pois não deriva de mandado judicial. É também cautelar porque tem por fundamento aprisionar aquele que está a cometer um delito, evitando-o, ou mesmo de aprisionar aquele que acabou de cometê-lo, para que não mais ponha em riscos a sociedade, ou mesmo para que se lhe aplique a lei penal.

Vamos pautar nosso estudo do flagrante pelo Art. 5º, XI da Constituição Federal, pelo Art. 283 do CPP, e pelos artigos 301 a 304 do CPP.

CF – Art. 5º; XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, **salvo em caso de flagrante delito** ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

CPP

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

§ 1º Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.

§ 2º A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade.

§ 3º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste

§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

A doutrina estabelece uma classificação entre os tipos de flagrante:

a) **Flagrante próprio (Art. 302; I e II do CPP)** – trata-se do indivíduo que está cometendo o ilícito e é flagrado pela polícia (ou por qualquer do povo), e também aquele criminoso que acabou de cometer a infração penal.

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

b) **Flagrante impróprio (Art. 302; III do CPP), quase flagrante, imperfeito ou irreal** – embora o criminoso não tenha sido encontrado cometendo a infração penal, ou mesmo que a tenha acabado de cometer, este é perseguido logo após o delito.

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

A experiência policial – ainda que padeça de estudo para que se possa dizer conclusiva – demonstra que grande parte das prisões em flagrante delito realizadas pela Polícia Militar são justamente nesta modalidade de flagrante, notadamente os flagrantes por delitos patrimoniais (roubo, furto). Se estudo ulterior não vier a confirmar este dado empírico, publicação feita pelo portal G1 demonstra que, em São Paulo, 51% das mortes decorrentes de Intervenção Policial (MDIP) se deram com suspeitos de crimes de roubo.

Os dados colhidos foram os seguintes:

Total da amostra: 330 registros policiais

Mortes decorrentes da intervenção policial por delito:

Roubo: 167 (51%)

Homicídio tentado – 86 (26%)

Crimes da lei de drogas – 44 (13%)

São ocorrências onde, normalmente, a Polícia Militar é chamada a intervir quando o roubo está acontecendo ou acabou de acontecer. Em muitos casos há perseguição dos suspeitos.

Vejamos que a perseguição, nos casos de flagrante impróprio, é requisito autorizativo desta prisão cautelar na modalidade imprópria.

Obs. Imp – é falaciosa a interpretação de que o flagrante somente pode se consumir até o limite de 24 horas da prática do delito. Como vimos, o Art. 302 não delimita um lapso temporal. Havendo perseguição ininterrupta, a captura em flagrante pode ser realizada mesmo dias após o cometimento do ilícito.

Deste tipo de flagrante, detalharemos o entendimento da doutrina sobre duas expressões cunhadas no texto normativo:

I) Perseguição – O CPP é impreciso quanto ao que seria exatamente esta perseguição. Norberto Avena (2018, p. 446) trata deste instituto de forma bastante interessante. De sua obra extrairemos o conceito:

Não se exige que a perseguição esteja ocorrendo com a percepção visual do agente, pois não é este o sentido da lei. Assim, como *perseguição ininterrupta* entende-se as constantes diligências, sem intervalos longos, realizadas com o intuito de localização e prisão do criminoso, sendo irrelevante, outrossim, o tempo de sua duração, que poderá estender-se até mesmo por vários dias. Esta é a orientação consolidada nos Tribunais Superiores, entendendo-se que, “iniciada a perseguição logo após o crime, sendo ela incessante nos termos legais, não importa o tempo decorrido entre o momento do crime e a prisão dos seus autores. Tem-se admitido pacificamente que esse tempo pode ser de várias horas ou mesmo de dias”.

Evidentemente, embora não seja necessário conhecimento quanto à exata identidade do agente, é preciso que haja a ciência de quem seja o perseguido, senão pelo nome, ao menos pelas características físicas. Assim, meras diligências voltadas à investigação de quem seja o autor do crime com a sua posterior perseguição para prisão descaracterizam o flagrante impróprio.

II) Logo após – Também há imprecisão no CPP, por ausência de definição. Apoie-mos em Guilherme Nucci (2016, p. 557)

utilizou a lei a expressão *logo após*, querendo demonstrar que a perseguição deve iniciar-se em ato contínuo à execução do delito, sem intervalos longos, demonstrativos da falta de pistas. Nas palavras de Roberto Delmanto Junior, “a perseguição há que ser *imediate e ininterrupta*, não restando ao indigitado autor do delito qualquer momento de tranquilidade” (*As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração*, p. 101). Eis porque é ilegal a prisão de alguém que consegue ficar escondido, sem que sua identidade seja conhecida, por horas seguidas, até que a polícia, investigando, consegue chegar a ele. Utiliza-se, como norma de apoio, para a interpretação desta, o disposto no art. 290, § 1.º, *a e b*, do Código de Processo Penal (ser o agente avistado e perseguido em seguida à prática do delito, sem interrupção, ainda que se possa perdê-lo de vista por momentos, bem como ficar-se sabendo, por indícios ou informações confiáveis, que o autor passou, há pouco tempo, em determinado local, dirigindo-se a outro, sendo, então, perseguido). No mais, cabe ao bom senso de cada magistrado, ao tomar conhecimento da prisão em flagrante impróprio, no caso concreto, avaliar se, realmente, seguiu-se o contido na expressão “logo após”.

c) **Flagrante presumido (Art. 302; IV)** – Não deixa de ser uma espécie de flagrante impróprio (NUCII, 2016, p.557). é uma espécie, entretanto, de flagrante, onde o agente nem foi flagrado cometendo o delito, nem acabando de cometê-lo, nem houve perseguição logo após. É também chamado de flagrante ficto ou assimilado. Por Renato Marcão (p.736)

De longa data a questão vem sendo analisada na doutrina e na jurisprudência (STJ, HC 8.672/SP, 6ª T., rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 17-8-1999, DJU de 6-9-1999, RT 771/555), que majoritariamente têm entendido que a expressão “logo após” (flagrante impróprio) determina relação de proximidade e imediatismo com o delito em espaço de tempo inferior ao que determina a expressão “logo depois” (flagrante presumido). É dizer: a expressão “logo depois” é cronologicamente mais elástica que a expressão “logo após” e, portanto, indica maior espaço de tempo entre o delito e a prisão em flagrante.

Como afirma FERNANDO CAPEZ, “Temos assim que a expressão ‘acaba de cometê-la’, empregada no flagrante próprio, significa imediatamente após o conhecimento do crime; ‘logo após’, no flagrante impróprio, compreende um lapso temporal maior; e, finalmente, o ‘logo depois’, do flagrante presumido, engloba um espaço de tempo maior ainda” (*Curso de processo penal*, 19. ed., São Paulo, Saraiva, 2012, p. 230-231).

Só para dimensionarmos que não se trata de algo pacífico, há quem tente delimitar um marco temporal objetivo para a expressão, como o professor Paulo Rangel (2019, p. 1.174):

A lei, mais uma vez, deixa a critério da doutrina e da jurisprudência a determinação do lapso de tempo compreendido entre o fato delituoso e o encontro do sujeito com a *res* mencionada no dispositivo em comento. Porém, entendemos que o lapso de tempo é maior no flagrante presumido. Portanto, **para nós, haverá prisão em flagrante delito se o encontro se der dentro de um espaço de tempo de até oito ou dez horas**. O critério é puramente doutrinário, mas o juiz deve sopesar cada caso concreto e não se afastar da razoabilidade.

d) Flagrante controlado (ou diferido) – Este tipo de flagrante, lícito, não tem assento normativo no CPP, mas sim na Lei 12.850/2013, que trata de delitos que envolvem organizações criminosas. O assunto foi bem abordado por Eugênio Pacelli (2018, p. 487)

Nesse passo, dadas as dificuldades de configuração do crime, a prisão em flagrante dependerá da identificação de cenário mais claro acerca das operações/conduas criminosas. Assim, deverá a autoridade policial certificar-se o mais amplamente possível da natureza criminosa autorizativa da prisão em flagrante. Por isso, a Lei nº 12.850/13, que cuida dos procedimentos relativos às organizações criminosas, criando, inclusive, tipos penais até então inexistentes, tratou também de regulamentar a ação controlada, procedimento investigativo de retardamento da intervenção policial no curso das práticas delituosas nas citadas organizações, com o objetivo de ampliar a coleta do material probatório (ou informativo). Prevê, também, que a ação controlada será comunicada previamente ao juiz e ao Ministério Público, mantendo-se rigoroso sigilo das investigações (art. 8º, § 1º, § 2º e § 3º).

Chama-se flagrante *diferido* a ação policial de monitoramento e de controle das ações desenvolvidas no âmbito das citadas organizações (criminosas). A ação será *controlada*, diferindo-se (adiando-se) o flagrante para um momento de maior visibilidade das responsabilidades penais.

Flagrante controlado na lei 12.850/2013:

Art. 8º Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações.

§ 1º O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público.

§ 2º A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada.

§ 3º Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações.

§ 4º Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada.

Art. 9º Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime.

Estes são, de fato, os tipos possíveis de flagrante delito. A doutrina porém, convencionou tratar por flagrante condutas de agentes do Estado (ou mesmo o particular) que induzem à prática delitiva, ou a forjam. Seria este o flagrante preparado ou provocado. Trata-se, entretanto, “de um crime impossível (Art. 17 do CP), porque inviável sua consumação”. (NUCCI, 2016, p. 559)

Súmula 145, do Supremo Tribunal Federal (STF): “Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

O **flagrante preparado** é uma espécie de prisão ilegal, e deve ser relaxado pela autoridade judiciária, com fundamento no Art. 310; I.. Vejamos:

PRISÃO EM FLAGRANTE PREPARADO. RELAXAMENTO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULA 145 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO JUDICIAL TÍPICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1- A autora foi presa em flagrante por crime de favorecimento à prostituição de

menores, contudo, verificando-se em sede de Audiência de Instrução e Julgamento que o flagrante foi preparado, houve o relaxamento da prisão. Posteriormente, adveio sentença condenatória e acórdão de absolvição, com fulcro na súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que não há crime quando a preparação do flagrante torna impossível sua consumação. 2Prisão que é ato inerente à persecução criminal. Decretação que no caso ocorreu diante de fortes indícios da prática delituosa, configurando exercício regular do Poder de Polícia estatal. Relaxamento da prisão tão logo demonstrada a ilegalidade do flagrante. Absolvição que se deu apenas pelo vício gerado pela preparação do flagrante. Ausência de erro judicial na hipótese, in iudicando ou in procedendo, pela inoportunidade de ato judicial contrário à lei ou a realidade dos fatos, ou motivada por dolo, fraude, ou má-fé. Manutenção da sentença de improcedência do pedido. - DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.

TJ-RJ - APL 00072674920118190061 RJ 0007267-49.2011.8.19.0061 (TJ-RJ)

De outra banda, o investigador de polícia Adriano Camargo de Castilho, a fls. 159 refere: "... **manteve contato com o réu e se identificou como estudante da faculdade; disse que ia promover uma festa e precisava de lança-perfume, tendo o acusado disponibilizado dez caixas, pelo preço de R\$ 3.500,00... quando o réu trouxe as caixas que continham os tubos de lança-perfume, recebeu voz de prisão ... reconhece o réu presente em audiência**". O investigador de polícia Julien Médici, a fls. 161 corrobora o depoimento acima transcrito. Nesse contexto, impende esclarecer que apesar de flagrado pelos policiais trazendo consigo, para fim de tráfico, vidros de cloreto de etila, tal fato apenas foi possível em decorrência da ação dos policiais militares que, previamente, acertaram com o recorrente a compra de droga. Assim, em casos tais, entende-se que preparado o flagrante, pois a atividade policial provocou o cometimento do crime, que decorreu da prévia ligação telefônica realizada pelos policiais para o ora recorrente, oportunidade em que ajustaram os termos de aquisição do entorpecente. Ante o exposto, **voto por dar provimento ao agravo regimental para reformar o decisum impugnado e absolver o recorrente ante a atipicidade da conduta.**

Documento: 72940567 RELATÓRIO E VOTO
AREsp 262.294 – STJ/2017

Flagrante forjado- é ilícito. Trata-se de prática criminosa por parte dos policiais ou particular, que artificialmente simulam condutas delitivas àquele que, por isso, é preso em flagrante delito.

Ex: policial "planta" arma de fogo na mochila ou no veículo de um cidadão e o prende por porte irregular de arma de fogo.

Vejamos o caso concreto abaixo:

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pela Justiça Pública local em face de IDÉLIO RODRIGUES DA CRUZ e RICARDO LUIS FRANÇA REIS DA SILVA, ambos qualificados nos autos, aos quais se imputam as transgressões ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e artigo 339 do Código Penal, na forma dos artigos 69 e 29, ambos do citado diploma penal. Segundo o descrito pela acusação ministerial, entre os dias 1º e 10 de março de 2016, em horário e local incertos, IDÉLIO RODRIGUES DA CRUZ adquiriu e forneceu gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 100 (cem) porções de "cocaína", embaladas em recipientes do tipo "ependorf", com peso total de 30,04g (trinta gramas e quatro centigramas), apreendidas às fls. 51/52, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, conforme descrito nos laudos de fls. 61 (constatação) e 137 (químico).

RICARDO LUIS FRANÇA REIS DA SILVA guardou e trouxe consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as substâncias entorpecentes acima descritas.

De acordo com a narrativa da denúncia, IDÉLIO nutria inimizade com a vítima JOSÉ LUIZ, isto em razão de suposto assédio cometido por este contra a esposa do réu. Com o objetivo de se vingar do ofendido, IDÉLIO resolveu forjar situação para que o desafeto fosse flagrado na posse de substâncias entorpecentes, razão pela qual adquiriu as drogas já descritas. Para tanto, contratou o corréu RICARDO e propôs a este participação da empreitada em troca do pagamento de R\$ 2.000,00 em espécie. Devidamente orientado por seu contratante, RICARDO contratou os serviços de JOSÉ LUIZ, que por sua vez trabalhava no ramo de instalação de antenas parabólicas. Programada a instalação, IDÉLIO entregou a RICARDO os entorpecentes e um bilhete de papel que continha manuscrita a seguinte frase: "Semana que vem entrego o resto", tudo isso com a finalidade de colocar tanto as drogas quanto aquela anotação no veículo do ofendido. Enquanto JOSÉ LUIZ realizava os serviços, RICARDO escondeu a droga no interior de seu veículo. Feito isso, IDÉLIO cuidou de avisar a polícia que a vítima tinha envolvimento com o tráfico, telefonando para o celular do Policial Militar CHAGAS, informando que o acusado transportava as substâncias.

Em razão da denúncia, a Polícia Militar realizou a abordagem do veículo, quando então os entorpecentes foram localizados e o ofendido preso em flagrante, desencadeando o processo nº 0000130-14.2016.8.26.0621. Apesar disso, no curso da ação penal deflagrada descobriu-se a farsa arquitetada pelo acusado IDÉLIO e executada por RICARDO, sendo JOSÉ LUIZ absolvido do crime pelo qual foi preso e processado

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a Ação Penal para:

- 1) CONDENAR o acusado IDÉLIO RODRIGUES DA CRUZ (R.G. nº 12.887.124-6) por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e artigo 339, "caput", c.c. artigo 69, ambos do Código Penal ao cumprimento de pena privativa de liberdade de nove (09) anos e três (03) meses de reclusão (REGIME FECHADO) e pagamento de seiscientos e vinte e cinco (625) dias-multa, no valor de um trinta avos do maior salário mínimo vigente à época dos fatos;
- 2) CONDENAR o acusado RICARDO LUÍS FRANÇA REIS DA SILVA (R.G. nº 46.249.204-7) por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e artigo 339, "caput", c.c. artigo 69, ambos do Código Penal ao cumprimento de pena privativa de liberdade de sete (07) anos e oito (08) meses de reclusão (REGIME FECHADO) e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor de um trinta avos do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ação Penal Nº 0000309-69.2016.8.26.0516, Roseira/SP – 14 de junho de 2018

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem confirmado condenações de Policiais Militares – inclusive mantendo a pena acessória de perda da função pública - que forjam flagrantes delito no âmbito da lei de improbidade administrativa. Vejamos um exemplo. O caso concreto abaixo narra situação fática em que policiais militares "plantaram" entorpecentes em veículo de terceiro, para exigir vantagem indevida (concussão):

Na ação cível (1º grau): (ano de 2012)

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de JORGE ARAÚJO FERREIRA, ROSINAM LUCIO GOMES e ELIAS PEREIRA RIBEIRO, qualificados. Alega o Ministério Público, como causa de pedir, que os réus, na condição de policiais militares, praticaram, em 26/08/2002, crime de concussão, exigindo vantagem indevida das cidadãs Ayala D'ores Campos Carneiro e Mary Silvia dos Santos. Que os réus obtiveram das referidas senhoras a importância de R\$ 200,00 de forma indevida. Que a conduta dos réus configura ato de improbidade administrativa, nos termos dos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92. Com a inicial, vieram os autos do Inquérito Civil Público nº 02-012/04.

É o relatório. Passo a decidir. Para o deslinde da causa, não há necessidade da produção de outras provas além das que já constam dos autos. As

preliminares suscitadas pelos réus já foram objeto de apreciação quando da prolação da decisão de saneamento do feito - que restou irrecorrida. Assim, conheço diretamente do mérito. Alega o Ministério Público que os réus praticaram ato de improbidade administrativa, na medida em que violaram as normas dos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/2002. Assiste razão ao Ministério Público. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/2002), dispõe em seu artigo 1º que: "Art. 1º Os atos de improbidade praticados por qual quer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei." A referida legislação estabelece ainda, em seu artigo 4º, princípios que devem ser observados por todos os agentes públicos: "Art. 4º Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos". Já o artigo 5º dispõe que, em havendo lesão ao patrimônio público, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Ou seja, em interpretação "a contrariu sensu", admite a legislação a ocorrência de ato de improbidade administrativa sem que ocorra, necessariamente, lesão ao De acordo com a prova documental inserida no Inquérito Civil Público que instrui a presente ação (especialmente os depoimentos das vítimas - fls 454/455 e 481/482), observa-se que os réus, na qualidade de policiais militares, efetivamente "plantaram" substância entorpecente no carro em que estavam as cidadãs Ayala D'ores Campos Carneiro e Mary Silvia dos Santos para, mais a frente, exigirem delas vantagem indevida para "liberá-las". Além disso, o réu ELIAS ainda mantinha em seu armário, um revólver calibre .38 sem registro. Está consolidada na jurisprudência pátria que os policiais militares, como agentes públicos, são passíveis de responder por atos de improbidade, perante a Justiça comum, podendo, inclusive, acarretar na perda de cargos para oficiais e praças graduados, como se vê do seguinte "decisum" do Superior Tribunal de Justiça, bastante esclarecedor: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MP CONTRA SERVIDORES MILITARES. AGRESSÕES FÍSICAS E MORAIS CONTRA MENOR INFRATOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL. EMENDA 45/05. ACRÉSCIMO DE JURISDIÇÃO CÍVEL À JUSTIÇA MILITAR. AÇÕES CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES. INTERPRETAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FRACIONAMENTO DA COMPETÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 125, § 4º, IN FINE, DA CF/88. PRECEDENTES DO SUPREMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO. 1. Conflito negativo suscitado para definir a competência - Justiça Estadual Comum ou Militar - para julgamento de agravo de instrumento tirado de ação civil por improbidade administrativa proposta contra policiais militares pela prática de agressões físicas e morais a menor infrator no âmbito de suas funções, na qual o Ministério Público autor requer, dentre outras sanções, a perda da função pública. 2. São três as questões a serem examinadas neste conflito: (a) competência para a causa ou competência para o recurso; (b) limites da competência cível da Justiça Militar; e (c) necessidade (ou não) de fracionar-se o julgamento da ação de improbidade. 3. Competência para a causa ou competência para o recurso: 3.1. O julgamento do conflito de competência é realizado secundum eventum litis, ou seja, com base nas partes que efetivamente integram a relação, e não aqueles que deveriam integrar. De igual modo, o conflito deve ser examinado com observância ao estágio processual da demanda, para delimitar-se, com precisão, se no incidente se discute a competência para a causa ou a competência para o recurso. 3.2. Na espécie, o juízo estadual de primeira instância concedeu em parte o requerimento de suspensão cautelar dos réus na ação de improbidade, o que gerou recurso de agravo interposto pelo MP perante a Corte Estadual que, sem anular a decisão de primeira instância, determinou a remessa dos autos ao Tribunal Militar. 3.3. Discute-se, portanto, a competência para o recurso, e não a competência para a causa. Nesses termos, como o agravo ataca decisão proferida por

juiz estadual, somente o respectivo Tribunal de Justiça poderá examiná-lo, ainda que seja para anular essa decisão, encaminhando os autos para a Justiça competente. Precedentes. 4. Neste caso, excepcionalmente, dada a importância da matéria e o fato de coincidirem a competência para o recurso e a competência para a causa, passa-se ao exame das duas outras questões: especificamente, os limites da jurisdição cível da Justiça Militar e a necessidade (ou não) de fracionar-se o julgamento da ação de improbidade. 5. Limites da jurisdição cível da Justiça Militar: 5.1. O texto original da atual Constituição, mantendo a tradição inaugurada na Carta de 1946, não modificou a jurisdição exclusivamente penal da Justiça Militar dos Estados, que teve mantida a competência apenas para "processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares, definidos em lei". 5.2. A Emenda Constitucional 45/04, intitulada "Reforma do Judiciário", promoveu significativa alteração nesse panorama. A Justiça Militar Estadual, que até então somente detinha jurisdição criminal, passou a ser competente também para julgar ações civis propostas contra atos disciplinares militares. 5.3. Esse acréscimo na jurisdição militar deve ser examinado com extrema cautela por duas razões: (a) trata-se de Justiça Especializada, o que veda a interpretação tendente a elasticar a regra de competência para abarcar situações outras que não as expressamente tratadas no texto constitucional, sob pena de invadir-se a jurisdição comum, de feição residual; e (b) não é da tradição de nossa Justiça Militar estadual o processamento de feitos de natureza civil. Cuidando-se de novidade e exceção, introduzida pela "Reforma do Judiciário", deve ser interpretada restritivamente. 5.4. Partindo dessas premissas de hermenêutica, a nova jurisdição civil da Justiça Militar Estadual abrange, tão-somente, as ações judiciais propostas contra atos disciplinares militares, vale dizer, ações propostas para examinar a validade de determinado ato disciplinar ou as consequências desses atos. 5.5. Nesse contexto, as ações judiciais a que alude a nova redação do § 4º do art. 125 da CF/88 serão sempre propostas contra a Administração Militar para examinar a validade ou as consequências de atos disciplinares que tenham sido aplicados a militares dos respectivos quadros. 5.6. No caso, a ação civil por ato de improbidade não se dirige contra a Administração Militar, nem discute a validade ou consequência de atos disciplinares militares que tenham sido concretamente aplicados. Pelo contrário, volta-se a demanda contra o próprio militar e discute ato de "indisciplina" e não ato disciplinar. 6. Desnecessidade de fracionar-se o julgamento da ação de improbidade: 6.1. Em face do que dispõe o art. 125, § 4º, in fine, da CF/88, que atribui ao Tribunal competente (de Justiça ou Militar, conforme o caso) a tarefa de "decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças", resta saber se há, ou não, necessidade de fracionar-se o julgamento desta ação de improbidade, pois o MP requereu, expressamente, fosse aplicada aos réus a pena de perdimento da função de policial militar. 6.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que a competência para decidir sobre perda do posto ou da patente dos oficiais ou da graduação dos praças somente será da competência do Tribunal (de Justiça ou Militar, conforme o caso) nos casos de perda da função como pena acessória do crime que à Justiça Militar couber decidir, não se aplicando à hipótese de perda por sanção administrativa, decorrente da prática de ato incompatível com a função de policial ou bombeiro militar. Precedentes do Tribunal Pleno do STF e de suas duas Turmas. 6.3. Nesse sentido, o STF editou a Súmula 673, verbis: "O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo". 6.4. Se a parte final do art. 125, § 4º, da CF/88 não se aplica nem mesmo à perda da função decorrente de processo disciplinar, com muito mais razão, também não deve incidir quando a perda da patente ou graduação resultar de condenação transitada em julgado na Justiça comum em face das garantias inerentes ao processo judicial, inclusive a possibilidade de recurso até as instâncias superiores, se for o caso. 6.5. Não há dúvida, portanto, de que a perda do posto, da patente ou da graduação dos militares pode ser aplicada na Justiça Estadual comum, nos processos sob sua jurisdição, sem afronta ao que dispõe o art. 125, § 4º, da CF/88. 7. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais, o suscitado." (STJ - Primeira Seção - Processo: CC 100682 MG 2008/0237608-6 - Relator: Ministro CASTRO MEIRA - Julgamento: 10/06/2009 - Publicação: DJe 18/06/2009)

Não há dúvidas, portanto, de que as condutas dos réus violam as normas contidas no artigo 9º, caput e artigo 11, caput, e inciso I, todos da Lei de Improbidade Administrativa, os quais transcrevo a seguir: "Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;" Devem, portanto, ser aplicadas aos réus as penalidades previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar JORGE ARAÚJO FERREIRA, ROSINAM LUCIO GOMES e ELIAS PEREIRA RIBEIRO por atos de improbidade, aplicando-lhes as seguintes penas, a saber, (1) perda das funções públicas por eles exercidas; (2) suspensão dos seus direitos políticos, pelo prazo de oito anos; e (3) pagamento de multa civil, em valor equivalente 5 (cinco) vezes a remuneração percebida pelos réus na função de policiais militares. Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em R\$ 3.000,00 (três mil reais), que serão rateados pelos réus em partes iguais e depositados em favor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o que faço com fulcro no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Deverá ser observado, contudo, o disposto no artigo 12 da lei 1060/50, para os beneficiários da gratuidade de justiça.

Processo: 0007283-40.2005.8.19.0052 (2005.052.007272-7)

No Tribunal de Justiça do RJ: Agravo Interno na Apelação Cível Nº 0007283-40.2005.8.19.0052

A C O R D A M os Desembargadores que compõem a Vigésima Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em negar provimento ao recurso. Decisão unânime. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa deduzida pelo Ministério Público em face dos policiais militares Jorge Araujo Ferreira, Rosinam Lucio Gomes e Elias Pereira Ribeiro, pela prática do crime de concussão. Aduz o parquet que no dia 26 de agosto de 202, por volta das 15:00horas, os réus forjaram flagrante de crime de uso de entorpecente, colocando grande quantidade dentro do veículo das vitimas, a fim de exigir vantagem indevida.

Ficou extreme de dúvida, como ressaltou o parquet, "que os réus, na qualidade de agentes públicos, violaram, consciente e voluntariamente, todos os deveres inerentes a seus cargos, o interesse público primário, os direitos fundamentais dos cidadãos e os princípios norteadores da Administração Pública, conduta que se amolda ao artigo 11, da Lei 8.422/92".

Por tudo que dos autos consta ficou demonstrado que os réus violaram os princípios legais básicos inerentes ao cargo que exercem, cometendo atos de improbidade administrativa, mostrando-se acertada a postura singular ao decretar a perda das funções publicas e a suspensão de seus direitos políticos, bem como o pagamento da multa imposta. A Decisão em combate, a par de ter sido suficientemente fundamentada, foi prolatada dentro do prudente arbítrio conferido ao Relator, não havendo excesso, desvio ou abuso de poder. POR ISSO, a Turma Julgadora, sem discrepância, decide desprover o Recurso.

Existem, entretanto, uma série de mitigações à imposição do flagrante nas práticas delitivas.

Menores de 18 anos - Menores de 12 anos (crianças) não podem sofrer privação da liberdade, devendo ser encaminhadas ao Conselho Tutelar. Maiores de 12 e menores de 18 anos (adolescentes) podem ser apreendidos, mas não presos (arts. 101, 105 e 171 do ECA).

Presidente da república (art. 86, § 3º, CF) - **Não está sujeito à prisão em flagrante**, pois só pode ser preso pela prática de crime comum após sentença condenatória, nos termos do art. 86, § 3º da Constituição.

Juízes e membros do MP (art. 33, II, LOMAN) - Só podem ser presos em **flagrante pela prática de crime INAFIANÇÁVEL**.

Parlamentares do congresso nacional - Só podem ser presos em **flagrante de crime inafiançável** (art. 53, § 2º da CF/88). Aplica-se o mesmo aos Deputados Estaduais e Distritais (art. 27, § 1º da CF).

Diplomatas estrangeiros e chefes de estados estrangeiros - **Não podem ser presos em flagrante** (art. 1º, I do CPP).

Infrator que espontaneamente se apresenta - Não pode ser preso em flagrante, pois a sua apresentação espontânea à autoridade impede a caracterização do flagrante (nos termos do art. 304 do CPP).

Autor de infração de menor potencial ofensivo (jecrim) - Em regra, não está sujeito à determinação de prisão em flagrante. No entanto, o art. 69, § único da Lei 9.099/95 estabelece que se aquele que pratica infração de menor potencial ofensivo (IMPO) se recusar à comparecer ao Juizado ou se negar a assumir compromisso de comparecer ao Juizado após a lavratura do Termo Circunstanciado (TC), poderá ser decretada sua prisão em flagrante.

Pessoa flagrada na posse de entorpecente para uso próprio (art. 28 da lei de drogas) - Não cabe a decretação de sua prisão em flagrante (art. 48, § 2º da Lei 11.343/06), comprometendo-se o infrator, OU NÃO, a comparecer ao Juizado.

Advogados: como assegura o § 3º do art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/1994), "o advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso IV deste artigo". O referido inciso IV, por sua vez, estabelece a necessidade da presença de representante da OAB, nas hipóteses de flagrante em razão do exercício profissional, para a lavratura do auto, sob pena de nulidade.

Condutores que prestam socorro à vítima: como dispõe o art. 301 do Código de Trânsito, quem presta pronto e integral socorro à vítima de acidente de trânsito não será preso em flagrante, nem lhe será exigida fiança

Outra importante compreensão, para a atividade policial, diz respeito às fases que compreendem o flagrante-delito. A doutrina diverge quanto ao número de fases, mas optamos por seguir Renato Marcão (2017, p. 748):

A prisão em flagrante compreende quatro momentos distintos: **1º) captura; 2º) condução; 3º) lavratura do auto de prisão em flagrante; e 4º) recolhimento do autuado ao cárcere.**

Captura é a detenção física do autor da infração penal e ocorre, portanto, no momento em que o agente é detido em uma das situações previstas no art. 302 do CPP. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, respeitadas as ressalvas legais. Feita a captura, na sequência deverá ocorrer a apresentação coercitiva do agente à presença da autoridade competente, caso a infração penal não tenha sido praticada na sua presença, hipótese em que deverá ser observado o que dispõe o art. 307 do CPP.

Condução, portanto, é o ato de apresentar, levar o preso em flagrante até a presença da autoridade competente.

Efetivada a captura e a condução, apresentado o agente à autoridade competente, esta, se entender ser mesmo caso de prisão em flagrante, deverá providenciar a *lavratura* do auto respectivo.

Antes de iniciar a lavratura do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial incumbida deverá comunicar a respeito da prisão a família do preso ou a pessoa por ele indicada (CF, art. 5º, LXII), para que àquele se providencie a assistência que se julgar adequada e cabível no momento.

Deverá a autoridade, ainda, informar o preso a respeito de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado; contar com assistência da família e de advogado de sua confiança (CF, art. 5º, LXIII).

A ausência de comunicação da prisão à família ou à pessoa indicada pelo preso não acarreta o relaxamento do flagrante (STJ, RHC 4.274-5/RJ, 6ª T., rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, RSTJ 12/257).

Isto porque não cabe ao Policial Militar fazer juízo de valor acerca de institutos como princípio da ofensividade (ou bagatela), concessão de fiança, formalização do flagrante-delito...

Porém, sendo o delito de ação penal pública condicionada à representação, ou de ação penal privada, não pode o policial militar conduzir preso o autor, sem que haja manifestação da vontade de representação da vítima (porque a representação de fato não é colhida pela PM, mas sim pela autoridade policial) ou do ofendido nos casos de ação penal pública condicionada à representação), ou mesmo da vontade de registro da vítima nos casos de delitos de ação penal privada. (ex: crimes contra a honra).

Assim, vejamos que o ato de "dar voz de prisão em flagrante delito", emanado por policial militar, não compreende, por si só, todo o ato flagrancial, posto que este ato administrativo é complexo e possui diversas fases. Somente as fases iniciais são realizadas pela polícia ostensiva.

Esta distinção é especialmente relevante para o policial, que é militar, porque há situações concretas onde o autor do delito é superior hierárquico. Nestes casos, importa observar que muda o regime jurídico a ser aplicado, migrando-se do CPP e das normas processuais-penais comuns, para o Código de Processo Penal Militar (CPPM) e outras normas de natureza castrense.

Quanto à possibilidade de um militar vir a ser preso em flagrante delito por um outro militar de posto ou graduação inferior (seja da mesma força armada ou não, ou entre um militar da União e um militar estadual), deve prevalecer a seguinte conduta daquele que realiza a prisão em flagrante:

- a) Não há impedimento a que um militar de posto ou graduação inferior venha a dar voz de prisão em flagrante delito a outro militar (este de posto ou graduação mais elevada);
- b) Também não há impedimento a que se execute a captura daquele que esteja em flagrante delito;
- c) A ressalva se dá, porém, na condução à apresentação à autoridade de polícia judiciária ou de polícia judiciária militar (a depender do delito e do contexto do cometimento do ato ilícito), e na lavratura do auto de prisão em flagrante delito militar (APFDM);
- d) Com fundamento no Art. 182; a, não há impedimento a que se realize ainda a busca pessoal, na prisão em flagrante. É aliás, uma obrigação daquele que realiza a prisão em flagrante.

O Art. 243 do CPPM disciplina, à semelhança do Art. 301 do CPP, que "Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem fôr (*sic*) insumisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito."

Por isso, se qualquer pessoa pode, também o militar de posto ou graduação pode, prender aquele que se encontre em flagrante delito, seja de crime comum, ou de crime militar, ainda que o Art. 223 do CPPM venha a dispor que "A prisão de militar deverá ser feita por outro militar de posto ou graduação superior; ou, se igual, mais antigo."

A interpretação dada por Guilherme Nucci (2016, p. 341) ao art. 223 do CPPM é:

Efetivação da prisão e hierarquia: regendo a vida militar encontra-se o princípio da hierarquia, alçado, inclusive, à posição de bem jurídico penalmente tutelado. Portanto, **é natural supor não possa o militar de graduação inferior lavar e formalizar a prisão de superior**. Sob outro aspecto, **não teria cabimento conferir ao militar uma imunidade não prevista em lei, impedindo a sua prisão em flagrante, realizada por qualquer pessoa, inclusive militar inferior**. Há crimes graves, como o homicídio, cujo flagrante é fundamental para determinar a prisão cautelar, de modo que o objeto desta norma é vedar a lavratura do auto de prisão por autoridade militar inferior.

Cícero Coimbra (2014, p. 581) caminha com entendimento semelhante, entretanto, dá contornos de excepcionalidade à esta possibilidade. Como vimos, Nucci, por sua vez, trata com absoluta normalidade a hipótese de prisão em flagrante de militar superior, por militar de grau hierárquico inferior.

A prisão de militar, pelo art. 223, deverá ser feita por outro militar de posto ou graduação superior, ou, se igual, ao menos mais antigo. Trata-se de previsão de aplicação relativa, valendo para os casos em que

essa possibilidade exista. **Casos haverá, no entanto, em especial na prisão em flagrante delito, em que a detenção não poderá aguardar a chegada de alguém de grau hierárquico superior ou mais antigo,** ocasião em que o mais moderno deverá efetuar a contenção do preso até que um superior ou mais antigo chegue no local. O registro da prisão, contudo, pelo auto de prisão em flagrante delito, por exemplo, deverá obedecer estritamente a essa regra de respeito à hierarquia e à disciplina.

UNIDADE VII

16. BUSCA PESSOAL E BUSCA EM DOMICÍLIO

Trata-se de um estudo extremamente relevante para nós, policiais militares. Precisamos compreender os fundamentos autorizativos da busca pessoal e da busca domiciliar, uma vez que a execução destas práticas é uma constante na atividade policial.

O regramento para buscas (pessoal e domiciliar) está no CPP, do Art. 240 ao Art. 250.

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

- a) prender criminosos;
- b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
- c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
- d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
- e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
- f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
- g) apreender pessoas vítimas de crimes;
- h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras *b* a *f* e letra *h* do parágrafo anterior.

Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.

Art. 243. O mandado de busca deverá:

- I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;
- II - mencionar o motivo e os fins da diligência;
- III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

§ 1º Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca.

§ 2º Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência.

§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.

§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la.

§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes.

§ 7º Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º.

Art. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade.

Art. 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer.

Art. 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.

Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

Art. 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

§ 1º Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando:

a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista;

b) ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço.

§ 2º Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência.

16.1. DA BUSCA DOMICILIAR

Ao avaliar o texto normativo do Art. 240, é preciso conjuga-lo com a disposição constitucional do Art. 5º; XI, segundo o qual "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Então, precisamos compreender o que é domicílio no contexto de aplicação destas disposições.

Nucci (2016, p. 476) avalia que domicílio:

deve ser interpretado com a maior amplitude possível e não como se faz, restritivamente, no Código Civil (art. 70, referindo-se à residência com ânimo definitivo). Equipara-se, pois, domicílio a casa ou habitação, isto é, o local onde a pessoa vive, ocupando-se de assuntos particulares ou profissionais. Serve para os cômodos de um prédio, abrangendo o quintal, bem como envolve o quarto de hotel, regularmente ocupado, o escritório do advogado ou de outro profissional, o consultório do médico, o quarto de pensão, entre outros lugares fechados destinados à morada de alguém

O requisito autorizativo da busca domiciliar, como dispõe o Art. 240, caput, são as tais fundadas razões. Novamente, e sempre com o risco da responsabilização do agente policial que

incidir em abuso (vide Art. 22 da lei 13.869/2019 – nova lei de abuso de autoridade), o CPP se vale de uma elasticidade conceitual – para não dizer subjetividade – sobre um requisito tão importante, o que é também alvo de enormes críticas. Consultemos então a doutrina e a jurisprudência para dar balizas ao raciocínio.

Observemos ainda que, diferentemente do que faz o CPP em relação à busca pessoal no Art. 244, a regra para a busca domiciliar é que se dê com fundamento na execução de mandado judicial. Muito excepcionalmente, e com fundamento no texto constitucional (não no CPP), pode-se adentrar casa alheia para realizar prisão em flagrante delito, nas seguintes circunstâncias (LOPES JUNIOR, 2018, p.323).

- a) com consentimento válido do morador, durante o dia ou noite;
- b) em caso de flagrante delito, durante o dia ou noite;
- c) com ordem judicial, **somente durante o dia**.

Como observa Aury Lopes Júnior (2018, p. 321): “o primeiro problema da busca domiciliar reside na expressão ambígua fundadas razões, empregada no art. 240, § 1º, cuja abertura remete a um perigoso espaço de discricionariedade e subjetividade judicial.

Observemos algumas decisões judiciais que demonstram a delicadeza do tema:

Tratando-se os delitos de tráfico ilícito de substância entorpecente e posse de arma de fogo de crimes de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar que culmina com a prisão do paciente em flagrante, não constitui ilegalidade, pois ev idenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio (Precedentes). A demais, restaram observados os requisitos previstos no art. 304, do CPP. [...]

Writ denegado (Habeas Corpus nº 124.444-MG, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 19.3.2009, publicado no DJ em 1.6.2009).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. APREENSÃO DE 6,8G DE CRACK. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

2. Na hipótese vertente, o ingresso forçado na casa do Acusado não possui fundadas razões, pois, embora tenha sido apreendido 6,8g de crack, após sua filha de 16 anos indicar onde estavam escondidos os entorpecentes, o único elemento prévio à violação do domicílio dentro do alcance do tipo de tráfico de drogas é a notícia anônima.

3. Por certo, “embora do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida”, a “proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

4. Sem embargo, é amplo o leque de elementos que se prestam a preencher o requisito de fundadas razões, pois deve haver compatibilidade com a fase de obtenção de provas. De outra parte, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para caracterizar as fundadas razões.

5. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes, a serem aferidas pelo Juízo processante, devendo o material respectivo ser extraído dos autos, procedendo-se à prolação de nova decisão com base nas provas remanescentes, além de colocar o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS CORPUS : HC 501127 SP 2019/0088260-9

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO. EMBASAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. CONCESSÃO.

1. É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o tráfico ilícito de drogas é delito permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância.

2. O ingresso da autoridade policial no domicílio para a realização de busca e apreensão sem mandado judicial, contudo, pressupõe a presença de elementos seguros que evidenciem a prática ilícita.

3. Não se admite que a autoridade policial, apenas com base em delação anônima e sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

4. Habeas corpus concedido para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como dela decorrentes, determinando o seu desentranhamento dos autos, tão somente em relação ao ora paciente.

Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS CORPUS : HC 489541 SP 2019/0012533-8

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NOTÍCIA ANÔNIMA. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. APREENSÃO DE DROGAS (87,3G DE MACONHA E 40,1G DE COCAÍNA). AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). 2. Na hipótese vertente, o ingresso forçado na casa onde estava o Réu não possui fundadas razões, pois está apoiado em informação de inteligência policial (notícia anônima) como único elemento prévio à violação do domicílio. 3. Por certo, "embora do policial que realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida", a "proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois" (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). 4. Sem embargo, é amplo o leque de elementos que se prestam a preencher o requisito de fundadas razões, pois deve haver compatibilidade com a fase de obtenção de provas. De outra parte, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para caracterizar as fundadas razões. 5. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes, a serem aferidas pela Magistrada sentenciante, devendo o material respectivo ser extraído dos autos, procedendo-se à prolação de nova sentença com base nas provas remanescentes, além de colocar o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

STJ - HABEAS CORPUS Nº 496.420 - SP (2019/0062687-0)

O Supremo Tribunal Federal tratou da matéria no âmbito do Recurso extraordinário Nº 603.616/RO (reconhecida repercussão geral), no ano de 2015, nos seguintes termos:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. **No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo.** 3. Período noturno. **A**

cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. **A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.** Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . **Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.** 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria e apreciando o Tema 280 da sistemática da repercussão geral, negar provimento ao extraordinário e fixar a tese, nos termos do voto do Relator. Vencido o ministro Marco Aurélio quanto ao mérito e à tese.

16.2. DA BUSCA PESSOAL

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

[...]

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras *b* a *f* e letra *h* do parágrafo anterior.

[...]

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[...]

Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.

Iniciemos nosso estudo, então, buscando uma delimitação para o conceito “fundada suspeita”. Trata-se de tema pacífico? Novamente a resposta é não.

Aury Lopes Júnior (2018, p. 332) critica a vagueza, ou abstração do conceito. Faz ainda uma crítica à atividade policial, e clama por modificação do texto do CPP. Para ele, “fundada suspeita” é:

Uma cláusula genérica, de conteúdo vago, impreciso e indeterminado, que remete à ampla e plena subjetividade (e arbitrariedade) do policial.

[...]

Trata-se de ranço autoritário de um Código de 1941. Assim, por mais que se tente definir a "fundada suspeita", nada mais se faz que pura ilação teórica, pois os policiais continuarão abordando quem e quando eles quiserem. Elementar que os alvos são os clientes preferenciais do sistema, por sua já conhecida seletividade. Eventuais ruídos podem surgir quando se rompe a seletividade tradicional, mas dificilmente se vai além de mero ruído. Daí por que uma mudança legislativa é imprescindível para

Renato Marcão (2016, p. 643), de fato conceitua "fundada suspeita" – não somente o critica – informando ser "a convicção lastreada ao menos em algum elemento indiciário, mínimo que seja.

Interessa ao policial militar também, conhecer que o veículo, por ser objeto pertencente à pessoa, tem a busca em seu interior legitimada pelos mesmos pressupostos da busca pessoal. Assim entende Guilherme Nucci (2016, p.) e Aury Lopes Júnior (2018, p.332), respectivamente:

Busca em veículo: o veículo (automóvel, motocicleta, navio, avião etc.) é coisa pertencente à pessoa, razão pela qual deve ser equiparada à busca pessoal, sem necessitar de mandado judicial. A única exceção fica por conta do veículo destinado à habitação do indivíduo, como ocorre com os trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros.

A busca pessoal também vai legitimar a busca em automóveis, não havendo qualquer necessidade de ordem judicial.

Observações importantes:

a) Busca pessoal em mulheres – Deve ser realizada por policial do sexo feminino, se isso não importar prejuízo ou retardamento da diligência. Mas o CPP não impede que a busca em mulheres seja realizada por homem.

b) Fundada suspeita demanda requisitos objetivos – é como tem orientado a jurisprudência. Boné de determinado time de futebol, chinelo de determinada marca, ou outros elementos que denotem mero preconceito não estão também aptos a lastrear a busca pessoal. Vejamos o teor do HC Nº81.305/GO (STF):

HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA LAVRADO CONTRA O PACIENTE. RECUSA A SER SUBMETIDO A BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL RECONHECIDA POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL.

Competência do STF para o feito já reconhecida por esta Turma no HC n.º 78.317. Termo que, sob pena de excesso de formalismo, não se pode ter por nulo por não registrar as declarações do paciente, nem conter sua assinatura, requisitos não exigidos em lei. A "fundada suspeita", prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter por configurados na alegação de que trajava, o paciente, um "blusão" suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder. Habeas corpus deferido para determinar-se o arquivamento do Termo.

c) Busca pessoal em transgêneros – Recomenda-se que esta busca seja realizada, preferencialmente, por policial do gênero com o qual se identifica o transgênero. É o que anota Renato Marcão (2016, p. 648). Porém, não há também, obrigatoriedade, se o cumprimento desta disposição também implicar prejuízo ou retardamento da diligência.

d) Abordagens de trânsito sem fundada suspeita (operação tipo blitz) – fundamento no exercício do poder de polícia administrativa de preservação da ordem pública – Vide Art. 144, caput e §5º da Constituição federal e Art. 269; §1º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Por fim, registremos que a busca pessoal e a busca domiciliar ilegais, ou seja, que sejam realizadas afastadas dos fundamentos que as autorizam, nos termos da lei, constituem crime de abuso de autoridade, nos termos dos Arts. 13 e 22, respectivamente, da lei 13.869/2019 (lei dos

abusos de autoridade). Bom recordar que, nos termos do Art. 4º; II desta lei, é efeito da condenação por abuso de autoridade a perda do cargo, do mandato ou da função pública.

Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:

I - exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública;

II - submeter-se a **situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei;**

Art. 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou **à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei:**

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º Incorre na mesma pena, na forma prevista no **caput** deste artigo, quem:

I - coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências;

II - (VETADO);

III - cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas).

§ 2º Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre.

BIBLIOGRAFIA

Avena, Norberto, Processo penal / Norberto Avena. – 10. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018.

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/download/43618/44695>>. Acesso em: 28 abr. 2020.

Carvalho Filho, José dos Santos, Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018.

Comentários à Constituição do Brasil / J. J. Gomes Canotilho...[et al.] ; outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018.

DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. 13.ed. São Paulo: Nacional, 1987 (Texto originalmente publicado em 1895).

Ferraz Junior, Tercio Sampaio, Introdução ao estudo do direito : técnica, decisão, dominação / Tercio Sampaio Ferraz Junior. – 10. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018.

Gusmão, Paulo Dourado de., Introdução ao estudo do direito / Paulo Dourado de Gusmão – 49ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2018.

Lima, Renato Brasileiro de, Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2017.

Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

Lopes Jr., Aury, Direito processual penal / Aury Lopes Jr. – 15. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018.

Marcão, Renato, Código de processo penal comentado / Renato Marcão. – São Paulo : Saraiva, 2016.

MASSON, Cléber. Direito penal esquematizado – vol.1 parte geral. 10ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método,2016.

Neves, Cícero Robson Coimbra, Manual de direito processual penal militar : (em tempo de paz) / Cícero Robson Coimbra Neves. – São Paulo : Saraiva, 2014.

Nucci, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

Nucci, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro : Forense, out./2014.

ON-LINE, DICIONÁRIO MICHAELIS. "Disponível em: <http://http://michaelis.uol.com.br/>. Acesso em 23 (2012).

Pacelli, Eugênio, Curso de processo penal / Eugênio Pacelli. – 22. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018.

Penteado Filho, Nestor Sampaio. Manual esquemático de criminologia / Nestor Sampaio Penteado Filho. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018.

Pietro, Maria Sylvia Zanella Di, Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 31. ed. rev. atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018.

Prado, Luiz Régis, Criminologia/Afonso Serrano Maíllo; Luiz Régis Prado. – 4. Ed – Rio de Janeiro: Forense, 2019.

Rangel, Paulo, Direito processual penal / Paulo Rangel. – 27. ed. – São Paulo: Atlas, 2019.

SILVA, Luis Virgilio Afonso da; ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2015.

Távora, Nestor, Curso de direito processual penal/ Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar - 12. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2017.

REFERÊNCIAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Presidência da República, [2019]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 13 nov. 2019.

BRASIL. Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm. Acesso em: 17 abr. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13964.htm. Acesso em: 17 abr. 2020.

BRASIL. Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. Lei das Contravenções Penais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm. Acesso em: 17 abr. 2020.

BRASIL. Lei nº 12.830, de 20 de junho de 2013. Dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12830.htm. Acesso em: 17 abr. 2020.

BRASIL. Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em: 17 fev. 2020.

BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm. Acesso em: 23 abr. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13869.htm. Acesso em: 14 fev. 2020.

BRASIL. Lei complementar nº 35, de 14 de março de 1979. Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp35.htm. Acesso em: 14 fev. 2020.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art266. Acesso em: 16 fev 2020.

BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 16 fev 2020

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 714. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. Julgado em 13/10/2003. DJ 13-10-2003. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2632>. Acesso em 22 abr. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 523. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal. Julgado em 13/10/2003. DJ 13-10-2003. Disponível em:

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2729>. Acesso em 22 abr. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Julgado em 09/02/2009. DJ 9-2-2009. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1230>. Acesso em 22 abr. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 330. É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514, do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial. Julgado em 13/09/2006. DJ 20-09-2006. Disponível em: http://www.stj.jus.br/docs_internet/SumulasSTJ.pdf. Acesso em 20 abr. 2020.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 522. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Julgado em 23/03/2015. DJ 06-04-2015. Disponível em: http://www.stj.jus.br/docs_internet/SumulasSTJ.pdf. Acesso em 20 abr. 2020.

_____. Código Penal. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 22 jan 2020.

_____. Código de Processo Penal. decreto lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689.htm>. Acesso em: 22 jan 2020.

_____. Código de Tributário Nacional. Lei nº 5. 172, de 25 de Outubro de 1966. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm. Acesso em: 22 abr. 2020.

_____. Código de Trânsito Brasileiro. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm. Acesso em: 22 abr. 2020.

STF - HC: 81305 GO, Relator: ILMAR GALVÃO, Data de Julgamento: 13/11/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL-00182-01 PP-00284

STF - RE: 466343 SP, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 03/12/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-06 PP-01106 RDECTRAB v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165

STF - ADI: 4693 BA, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 22/11/2011, Data de Publicação: DJe-227 DIVULG 29/11/2011 PUBLIC 30/11/2011

STF - ADI: 1570 DF, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 12/02/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 22-10-2004 PP-00004 EMENT VOL-02169-01 PP-00046 RDDP n. 24, 2005, p. 137-146 RTJ VOL-00192-03 PP-00838

STF - HC: 81305 GO, Relator: ILMAR GALVÃO, Data de Julgamento: 13/11/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL-00182-01 PP-00284

STF - RG RE: 1.042.075 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 24/11/2017, Data de Publicação: DJe-285 11-12-2017.

STF - RG RE: 603616 RO - RONDÔNIA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/05/2010, Data de Publicação: DJe-190 08-10-2010

STJ - AgRg no AREsp: 262294 SP 2012/0248502-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017

STJ - HC: 124444 MG 2008/0281716-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/03/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009

STJ - HC: 501127 SP 2019/0088260-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 30/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2019

STJ - HC: 489541 SP 2019/0012533-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019

STJ - RHC: 51531 RO 2014/0232367-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016

STJ - HC: 459824 SP 2018/0177299-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019

STJ - HC: 421249 SC 2017/0271942-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2018

TJ-RJ - COMARCA DE ARARUAMA – Processo: 0007283-40.2005.8.19.0052, Juiz de Direito Carlos Eduardo Iglesias Diniz, Data de Julgamento: 21/03/2012, 2ª VARA CÍVEL

TJ-RJ - APL: 00072834020058190052 RJ 0007283-40.2005.8.19.0052, Relator: DES. MARILIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 11/09/2014 17:53.

TJ-RJ - APL: 00072674920118190061 RJ 0007267-49.2011.8.19.0061, Relator: DES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2012, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 01/11/2012 15:55

TJ-RJ - APL: 00072674920118190061 RJ 0007267-49.2011.8.19.0061, Relator: DES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2012, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 01/11/2012 15:55

TJ-RJ - APL: 00072834020058190052 RJ 0007283-40.2005.8.19.0052, Relator: DES. MARILIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2013, VIGÉSIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 11/09/2014 17:53

TJ-SP - COMARCA DE ROSEIRA – Ação Penal Nº 0000309-69.2016.8.26.0516, Juiz de Direito Luiz Henrique Antico, Data de Julgamento: 14/06/2018, VARA ÚNICA.